

**CONTRIBUIÇÃO AO PERFIL DO PATRIMÔNIO EDIFICADO DO IPESP:
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS DE ÁREA DE TERRENO E ÁREA CONSTRUÍDA DE
PRÉDIOS ESCOLARES PRODUZIDOS PELO INSTITUTO, 1957-1963**

Isabella Caroline Januário
Bolsista PIBIC/ CNPq/FA/UEM
Av. Colombo, 5790BI 32, 8720-900, Maringá, Brasil
isa.carolinejanuario@yahoo.com.br

André Augusto de Almeida Alves
Arquiteto e Urbanista, Professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de
Maringá
Av. Colombo, 5790BI 32, 8720-900, Maringá, Brasil
almeida.alves@gmail.com

RESUMO

O Plano de Metas do então presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961) e o Plano de Ação do governador de São Paulo Carvalho Pinto (1959-1963) constituem o ápice das experiências de planejamento estatal brasileiras no fim da década de 1950 e início da de 1960. Ambos os planos tinham caráter desenvolvimentista, enfatizando investimentos em infraestrutura. Sobre o Plano de Ação, sabe-se que os investimentos foram dirigidos principalmente ao interior do Estado de São Paulo, na construção de hidrelétricas, execução de planos de pavimentação e construção de rodovias, entre outros. A produção em massa de prédios públicos é um dos componentes deste esforço de infraestruturação do território Paulista, tão importante quanto os outros setores de investimento previstos pelo Plano de Ação.

Grande parte desta produção foi efetuada pelo IPESP – Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. O instituto recebia em doação os terrenos nos quais construía prédios destinados à locação pelas secretarias de estado ligadas aos assuntos da educação, saúde, agricultura e justiça. Buscava-se assim preservar os recursos arrecadados pelo instituto, frente ao quadro inflacionário dos últimos anos da gestão de JK.

A partir de 1959 o Ipesp contratou os projetos de muitos destes edifícios junto a arquitetos atuantes na iniciativa privada, conformando significativo acervo de arquitetura moderna paulista. Por um lado, arquitetos como Oswaldo Bratke, Salvador Candia, Plínio Croce, Roberto Aflalo, Jacob Ruchti, Carlos Millan e jovens arquitetos em torno deles reunidos darão sua contribuição à criação de novos hábitos, à modernização das relações sociais e ao atendimento das necessidades do trabalho no mundo moderno através de uma arquitetura moderna que avalia caso a caso as possibilidades e limitações locais, propondo soluções construtivas baseadas tanto em técnicas avançadas e materiais industrializados quanto no uso moderno de técnicas e materiais tradicionais. Por outro lado, Artigas, colocando a arquitetura e a educação lado a lado com a problemática do desenvolvimento nacional, e reunindo em torno dele arquitetos como Paulo Mendes da Rocha, Abrahão Sanovicz, Julio Katinsky, Alfredo Paesani, Fábio Penteado, Maurício Tuck Schneider, conceberá projetos de prédios escolares “revolucionários” esteticamente e ideologicamente.

Baseado em fontes documentais do acervo da Comissão de Gestão de Imóveis do Ipesp e do Arquivo Técnico da Fundação para Desenvolvimento da Educação, esse trabalho visa sistematizar informações de áreas de terreno doadas ao Ipesp e de áreas construídas de prédios destinados à educação. Visa contribuir para a construção de um perfil mais exato deste acervo de prédios enquanto parte das iniciativas de infraestruturação do território paulista, que leve em conta não apenas dados quantitativos (quantidade de prédios), mas que leve em consideração o porte dos diferentes edifícios, permitindo uma aferição mais precisa da contribuição destes arquitetos modernos paulistas a este processo.

Palavras-chave: arquitetura moderna, São Paulo, Ipesp.

ABSTRACT

President Juscelino Kubitschek's Targets Plan (1956-1961) and Governor of São Paulo state Carvalho Pinto's Action Plan (1959-1963) constitute the apex of the experiences of Brazilian state planning in the late 1950s and early 1960s. Both plans had developmental character, emphasizing investments in infrastructure. Concerning the Action Plan, it is well known that the investments were mainly directed to the interior of São Paulo, in the construction of power plants, paving and road construction plans, among others. The mass production of public buildings is part of these efforts of infrastructuring the Paulista hinterland, as important as other sectors of investment provided by the Plan of Action.

Much of this production was promoted by IPESP - Institute of Welfare of the São Paulo State. IPESP received land donations where buildings to be leased for state organisms dedicated to education, health, agriculture and justice were built. This initiative aimed at preserving the funds raised by the institute against the inflationary scenario of the last years of Juscelino Kubitschek's government.

As from 1959 Ipesp contracted many of the designs of these buildings with architects working in the private sector, constituting a significant collection of modern architecture in São Paulo state. On the one hand, architects such as Bratke, Candia, Croce, Aflalo, Ruchti, Millan and young architects around them contributed to the creation and diffusion of new habits, the modernization of social relations in the new urban-industrial society through a modern architecture that considers local possibilities and limitations case by case, by proposing constructive solutions based on advanced and industrialized materials as well as on the use of traditional techniques and materials in a modern way. On the other hand, Artigas, placing architecture and education side by side with the problem of national development, and gathering around him architects such as Mendes da Rocha, Sanovicz, Katinsky, Paesani, Penteado, Schneider, conceives school buildings designs aesthetically and ideologically 'revolutionaries'.

Based on documentary sources of the Comissão de Gestão de Imóveis do Ipesp and the Arquivo Técnico of the Fundação para Desenvolvimento da Educação, this work aims at coordinating information on land area and built-up area of school buildings produced by the Institute. It aims at contributing to a more accurate profile of this collection of buildings as part of the initiatives of the hinterland infrastructuring, taking into

account not only quantitative data (number of buildings), but also the size of the various buildings, envisaging a more precise profile of the contribution of these modern Paulista architects to this process.

Keywords:modernarchitecture, São Paulo, Ipesp.

CONTRIBUIÇÃO AO PERFIL DO PATRIMÔNIO EDIFICADO DO IPESP: SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS DE ÁREA DE TERRENO E ÁREA CONSTRUÍDA DE PRÉDIOS ESCOLARES PRODUZIDOS PELO INSTITUTO, 1957-1963.

O período entre o final da Segunda Guerra Mundial e a década de 1960 é uma fase de destaque da arquitetura moderna brasileira. A inauguração do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, desenhado por arquitetos modernos brasileiros com consultoria de Le Corbusier, é normalmente considerado um grande avanço na produção arquitetônica no Brasil, assim como a inauguração de Brasília, em 1960, ápice e apogeu desse discurso modernizador. Concomitantemente à construção de Brasília e o Plano de Metas do Presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), o Ipesp inicia sua atuação na produção de prédios públicos majoritariamente no interior do estado de São Paulo – totalizando um acervo de cerca de 1150 iniciados entre 1957 e 1962 – sendo que de cerca de 700 prédios iniciados na vigência do Plano Ação do Governador do Estado de São Paulo, Carvalho Pinto (1959-1963), aproximadamente 350 são construídos segundo projetos de arquitetos modernos da iniciativa privada, cuja contratação massiva era medida pioneira à época.

O Plano de Metas e o Plano de Ação marcam o ápice dos diversos planejamentos estatais que o Brasil experimentava desde a década de 1940. Sendo tais iniciativas de planejamento marcadamente desenvolvimentistas, os investimentos do Plano de Ação tiveram ênfase em infraestrutura, a partir da construção de hidrelétricas, planos de pavimentação e construção de rodovias, além de melhoramentos no sistema ferroviário, entre outros. Uma outra face dessa iniciativa de planejamento e infraestruturação do território, de que participaram quadros importantes da SAGMACS, foi o acesso da população da capital e do interior a serviços públicos relativos a justiça, educação, saúde e assistência técnica agrícola, abrigados em prédios públicos de arquitetura moderna construídos pelo Ipesp.

O Planejamento Estatal e a arquitetura moderna brasileira

No fim da década de 1950 e início da década de 1960, nota-se uma série de experimentos em planejamentos estatais, elaborados por parte do governo federal e estadual, como o Plano de Metas do então Presidente Juscelino Kubitschek (1956 – 1961) e o Plano de Ação no Estado de São Paulo, elaborado pelo governo de Carvalho Pinto (1959-1963).

O Plano de Metas tinha como objetivo a superação do subdesenvolvimento priorizando 93,3% dos investimentos para planos destinados a energia, transporte e indústrias de base. Os 6,6% restantes, diziam respeito à alimentação e educação. Quanto ao planejamento urbano, limitava-se a Brasília. Percebia-se por parte do Presidente Juscelino Kubitschek uma preocupação acerca do potencial propagandístico da arquitetura, a fim de promover suas realizações, como é o caso de Brasília, com Lúcio Costa e Niemeyer.

O Plano de Ação, por sua vez, tinha o mesmo objetivo, apoiando-se na ação do Estado para atingir o desenvolvimento. A divisão dos investimentos foi a seguinte: infraestrutura (energia e transporte), com 42% dos investimentos; melhoria nas condições do homem (educação, cultura e pesquisa, justiça e segurança pública, saúde e saneamento básico), com 30,7%; e por último a expansão agrícola e industrial (rede de abastecimento, rede de desenvolvimento agrícola, os fundos de investimento em indústrias de base e financiamento de bens de capital), com 27,2% dos investimentos.

Sabe-se que Plano de Ação possui relações com a SAGMACS (Sociedade para a Análise Gráfica e Mecanográfica Aplicada aos Complexos Sociais), importante órgão de planejamento estatal criado em 1947 em São Paulo pelo Padre Louis Joseph Le Bret, criador do movimento *Économie et Humanisme*, baseado na busca do desenvolvimento com justiça social – visível no título, “melhoria nas condições do homem”, apontada acima. Muitos arquitetos e urbanistas que trabalharam na SAGMACS, posteriormente trabalharam no Plano de Ação do Governador Carvalho Pinto, como Francisco Whitaker Ferreira, Luiz Carlos Costa, Celso Lamparelli.

Entretanto, apesar da presença de Ferreira na DOP e de Lamparelli na coordenação das realizações referentes à rede física escolar – inclusive as obras previstas para a CUASO –, observa-se que diferentemente do que ocorreu no caso de JK e Oscar Niemeyer, a implantação da arquitetura moderna nos prédios públicos do Ipesp foi marcado por gestões de arquitetos junto a Plínio de Arruda Sampaio, então Vice-chefe da Casa Civil, estabelecendo um processo de debate e negociação no Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB/SP na qual foi colocada, inclusive, a necessidade de redução dos honorários profissionais para se viabilizar a contratação de arquitetos privados. Observa-se nesse cenário, uma manifestação por parte dos arquitetos, de acordo com os interesses dos profissionais envolvidos.

É importante destacar também a criação do FECE (Fundo Estadual de Construções Escolares) por determinação do Governador Carvalho Pinto em 1959, a fim de fazer um diagnóstico da rede física escolar, analisando o déficit de vagas por região e elaborando, desenvolvendo e custeando o programa de construções, ampliações e equipamentos dos prédios destinados às escolas públicas estaduais do ensino primário e médio. Uma preocupação do FECE também era criar formas de padronizar as licitações e os programas arquitetônicos, ficando a cargo da DOP e do IPESP a execução dos prédios.

Arquitetura moderna brasileira e a produção do IPESP

Alegadamente com a finalidade de preservar os recursos arrecadados pelo instituto, diante do quadro inflacionário dos últimos anos da gestão de Juscelino Kubitschek (1956 - 1961), o Instituto passa a aplicá-los na produção de prédios públicos, recebendo em doação terrenos nos quais construía prédios, como investimento imobiliário, destinados a locação pelas secretarias de estado ligadas aos assuntos da educação, saúde, agricultura e justiça.

De acordo com Alves (2008), em 1961 já há uma aceleração da produção de prédios, totalizando 757 obras: 182 grupos escolares, 109 ginásios e colégios estaduais, 95 unidades sanitárias, 57 fóruns, 226 casas da lavoura, duas chefias de extensão agrícola, seis delegacias regionais agrícolas e 54 cadeias e delegacias.

Para além dos dados quantitativos, o Ipesp revela, nas mensagens governamentais, além de uma preocupação em atender à demanda educacional de bairros periféricos da capital e cidades médias, e também de pequenas cidades e distritos do interior, uma preocupação com a qualidade dos prédios, atingida pela contratação de projetos exclusivos para cada prédio, com arquitetos “experimentados”.

No âmbito da categoria profissional, arquitetos da iniciativa privada como Artigas, Rubens Carneiro Viana, Wilson Maia Fina e Luis Saia, bem como profissionais atuantes na Equipe Técnica do Plano de Ação como Lamparelli, Costa e Ferreira, debatem no IAB/SP a contratação em massa de arquitetos da iniciativa privada. Dentre os primeiros, é recorrente o argumento da falência dos órgãos estatais de planejamento, em prol de sua atuação junto ao Ipesp. Esta era defendida tanto por arquitetos que visavam mostrar o papel do arquiteto para a sociedade, a afirmação da profissão de arquiteto e urbanista, a contribuição da arquitetura brasileira para a modernização da nação, a exemplo do que ocorria em Brasília – especialmente Artigas – ou mesmo a abertura de um novo nicho de mercado de projetos. Em contrapartida, arquitetos como Rui Gama, Francisco Whitaker Ferreira, Luis Carlos Costa e Joaquim Guedes, atentam para a necessidade do IAB/SP prestigiar e apoiar o fortalecimento dos órgãos estatais de planejamento permanente e os arquitetos funcionários públicos.

Segue a transcrição do fim da assembleia geral, que sintetiza a proposta conciliatória através da qual se daria a participação desses arquitetos,

“Foi então apresentada pelos arquitetos Villanova (sic) Artigas e Carneiro Vianna com emenda do arquiteto Joaquim Guedes, a proposta seguinte e que foi aprovada por unanimidade: “A Assembleia autoriza a Diretoria do IAB a promover junto aos órgãos do governo os entendimentos necessários para ampliar cada vez mais as medidas que vem sendo tomadas no sentido de empregando o esforço criador dos arquitetos paulistas nas obras públicas comunicar-lhes o significado cultural da Arquitetura Brasileira e encarecer a necessidade do governo se aparelhar de uma equipe de técnicos capazes de levar a bom termo o planejamento de suas obras”(…) (IAB/SP, 08/09/1959: 92-3 apud. ALVES (2008, p. 107).

Emerge também, a partir da produção do Ipesp, um debate que já havia sido iniciado com Anísio Teixeira em meados da década de 1940. Trata-se do projeto político-pedagógico da escola brasileira: a Escola Nova, debate este polarizado por posições baseadas em princípios socialistas ou social-democratas, e diz respeito a uma nova escola, fundamentada a partir de uma nova concepção de cidade.

Do ponto de vista de educadores e arquitetos “liberal-democratas”, a principal ideia era criar uma escola que formasse cidadãos capacitados a pensar e a atuar satisfatoriamente num mundo em transformação – a sociedade urbano-industrial. Para formar esse novo homem, era necessário construir uma escola com outros equipamentos, materiais didáticos e que partisse de uma concepção de espaço renovado. As concepções de escola-classe e escola-parque de Anísio Teixeira – que havia estudado em Nova Iorque com John Dewey e defendia posições liberal-democráticas em publicações da época, inclusive em oposição ao projeto autoritário do Estado Novo – em Salvador, marca a produção do Convênio Escolar.

Esta produção, liderada por Helio Duarte, marca a arquitetura escolar pública paulista da época, incluindo amplos setores da produção do Ipesp, em que se destaca um acervo de prédios projetados por arquitetos reunidos em torno da Loja Branco & Preto, a primeira loja de móveis modernos da cidade de São Paulo, sociedade entre os arquitetos: Miguel Forte, Jacob Ruchti, Plínio Croce, Roberto Aflalo, Carlos Millan, e Che Y Hwa. Estes arquitetos elegem como referências, além de Frank Lloyd Wright, a produção de arquitetos imigrados aos EUA na Segunda Guerra Mundial - Gropius, Mies van der Rohe, Neutra e Breuer, além de brasileiros como Rino Levi e Oswaldo Bratke. Esse grupo trabalha juntamente com arquitetos como Eduardo Kneese de Mello e Luis Saia, e participam de instituições que recriam, em São Paulo, instituições culturais, como o IAC (Instituto de Arte Contemporânea do MASP) e o MAM (Museu de Arte Moderna), e posteriormente projetam o pavilhão da primeira Bienal.

De uma forma geral, os projetos de prédios escolares desse grupo previam a utilização de materiais e desenho muito singelos, porém resultado de criteriosa reflexão, estabelecendo relação entre arquitetura moderna e materiais e técnicas tradicionais, levando em consideração a realidade local das cidades do interior, do estado e mesmo do país em que atuavam. Exemplos disso é a exploração plástica de paredes externas em tijolo aparente, tesouras de madeira e coberturas de telhas cerâmicas, como podemos observar nos projetos de Itapira (Proc. IP27937 de 17/08/1959), de Salvador Cândia, e em Jaguariúna (Proc. IP27141 de 13/08/1959), de Carlos B. Millan e Galiano Ciampaglia. Em obras de grande porte, mesmo em cidades de colonização/ocupação mais recente no oeste paulista, tais arquitetos não se privavam da concepção de sistemas estruturais mais sofisticados e da utilização de materiais industrializados, reproduzindo o caráter dual do desenvolvimento e da modernização brasileira.

Dentre estes projetos escolares estão também, em Marília (Proc. IP78816 de 26/12/1960), de Salvador Cândia; Campinas (Proc. IP35699 de 07/07/1961) e Reginópolis (Proc. IP09407 de 09/04/1959), de Eduardo Kneese de Mello; Rio das Pedras (Proc. IP20167 de 06/07/1959) e Pompéia (Proc. IP02206 de 23/01/1959) de Plínio Croce; Cachoeira Paulista (Proc. IP34399 de 30/06/1961) e Itararé (Proc. IP36901 de 12/07/1961), de Alberto David Moreira de Andrade e Oswaldo Bratke; e em Campinas (Proc. IP53416 de 27/08/1960) também de Bratke.

Fig. 01: Carlos B. Millan e Galiano Ciampaglia, Grupo Escolar de Guedes, Jaguaríuna: galpão e pavilhão desalas de aula. Fonte: ALVES, 2008, p. 202

Fig. 02: Carlos B. Millan e Galiano Ciampaglia, Grupo Escolar de Guedes, Jaguaríuna: galpão e pavilhão desalas de aula. Fonte: ALVES, 2008, p. 202

Ao lado deste acervo de prédios projetados por arquitetos da Branco & Preto e Oswaldo Bratke, e uma série de jovens profissionais em torno deles reunidos - Fernando Arantes, Marcos Tomanik, João Batista Alves Xavier – surge também na produção do Ipesp uma série de prédios cuja concepção arquitetônica expressará um conjunto diferente de valores e conceitos pedagógicos, marcadamente de esquerda, e que encontra em Artigas uma liderança e referência, a caracterizar o modo conceberem e planejarem um prédio escolar. Este grupo de arquitetos reunido em torno de Artigas buscará uma arquitetura que visava afirmar a função social do arquiteto – um profissional capaz de participar e contribuir para as transformações sociais –; possibilitar a criação de um novo homem político, a partir dessa nova concepção de escola; e conceber um espaço escolar que, pelas suas características e soluções espaciais, promovesse tais transformações:

A nova concepção de espaço desmobiliza, simbolicamente, a antiga ordem, permitindo que se multipliquem as intensões e usos de cada ambiente, favorecendo uma experiência sensível aos frequentadores, levando-os a diversificar suas concepções de espaço. O corredor não é só para passagem, em silêncio; o galpão não é apenas o lugar da educação física, e a sala de aula apenas o espaço da contraposição do professor com o aluno. O corredor pode servir como um lugar de encontro, o pátio com uma boa acústica pode ser adequado para concertos musicais e a sala de aula com mobiliário móvel permitir um melhor deslocamento de seus ocupantes. A forma não segue a função, pois por exemplo, a porta entre dois ambientes pode deixar de existir para que atividades diferentes sejam incorporadas num mesmo espaço. (SILVA, 2006, p. 56)

Os ginásios de Itanhaém (1959) e Guarulhos (1960) de Vilanova Artigas desempenham papel importante na constituição deste setor da produção do Ipesp, que passa a contar com a produção de uma série de jovens profissionais, alguns dos quais elaboram precocemente projetos bastante convencionais para o Ipesp, tais como Fabio Penteadó em Alto Alegre (Proc. IP22896 de 22/07/1959) e Mauricio Tuck Schneider em Engenheiro Coelho (Proc. IP07273 de 17/05/1958).

Fig. 03: Fábrio de Moura Penteados Grupo Escolar, Alto Alegre (0901103): cortes.

Fig. 04: Pedro Paulo de Melo Saraiva, Ginásio Estadual de Eldorado Paulista, Eldorado Paulista (0220101): cortes e fachadas

Fig. 05: Maurício Tuck Schneider, Grupo Escolar de Vila Pae Cará, Vicente de Carvalho, Guarujá: fachada. Fonte: ALVES (2008, p. 299)

Fig. 06: Abrahão Sanovicz, Ginásio Estadual em Santos- Ponta da Praia, Santos. Fonte: ALVES (2008, p. 323)

Os ginásios de Artigas buscam igualmente uma ruptura em relação à arquitetura escolar tradicional ainda então vigente, desdobrando-se, inclusive, no uso da estrutura em concreto protendido do Ginásio em Eldorado Paulista (Proc. IP26616 de 04/12/1958), de Pedro Paulo de Mello Saraiva.

Seguindo a linha de projeto das escolas projetadas por Artigas, tais projetos adotam, segundo Wisnik (2006, p. 65), características de caixas de concretos suportados por pilares ou pórticos, e caracterizados principalmente pelos espaços fluidos e integração entre os setores, voltados para um vazio central coberto, que se prolonga em um jardim ao ar livre, no térreo. São exemplos desta produção exemplares como os de Fábio Penteadó em São Caetano do Sul (Proc. IP58192 de 20/09/1961), e em Campinas (Proc. IP08011 de 17/02/1961); Maurício Tuck Schneider em Mauá (Proc. IP 18759 de 23/06/1959), e Guarujá (Proc. IP20625 de 24/04/1961); Joaquim Guedes com as escolas em Campinas (Proc. IP73463 de 17/02/1961) e Taubaté (Proc. IP35704 de 07/07/1961); Paulo Mendes da Rocha em São José dos Campos (Proc. IP32279 de 17/09/1959), Campinas (Proc. IP16536 de 06/04/1960); Júlio Roberto Katinsky com projetos em Garça (Proc. IP31622 de 19/06/1961) e Flórida Paulista (Proc. IP26466 de 07/08/1959); Alfredo Paesani em Ibiúna (Proc. IP29511 de 06/06/1960), Araçatuba (Proc. IP00842 de 07/01/1961), e Campinas (Proc. IP11980 de 09/03/1961); Abrahão Sanovicz em Cajobi (Proc. IP58954 de 13/09/1960) e Santos (Proc. IP47856 de 22/08/1961); entre outros.

Tradição construtiva e brutalismo nos projetos modernizadores paulistas: sistematização de dados de áreas de terreno e área construída dos prédios escolares

Como foi abordado, a partir da criação do FECE, em 1959, foram adotados procedimentos de levantamento e classificação dos edifícios de rede de ensino primário e secundário, incluindo principalmente características dos edifícios e localização (ALVES, 2008, p. 149). O intuito era a elaboração do programa de construção, a partir da sala de aula como unidade de medida, cujo déficit era determinado para cada município, tendo em vista o existente em fins de 1959 e a

demanda prevista para fins de 1962. Com relação aos terrenos, segundo o FECE (1963 apud Alves, 2008, p. 156):

Na maioria dos casos, os tamanhos dos terrenos deveriam equivaler de 10 a 15m², por aluno do curso primário, assumindo-se cada sala desse curso como comportando 35 alunos. Nesses casos, a área livre de uso geral (recreio descoberto), deverá ser aproximadamente igual à de 1/3 e 2/9 da área do terreno (3 a 5 m² por aluno).

O FECE estabeleceu uma redução dos programas de necessidades dos prédios escolares, devido à dificuldade financeira enfrentada por este na realização de seu programa na capital, bem como aos limites dos recursos financeiros disponíveis no Plano de Ação:

Deve-se notar que o FECE é consciente da diminuição do padrão dos prédios e dos programas de necessidades: As dificuldades encontradas pelo Convênio para realizar integralmente o seu programa, indicaram a necessidade de adequar os padrões dos prédios escolares à realidade (...). Daí a padronização dos programas de necessidades, embora os projetos sejam elaborados individualmente e a inclusão apenas das dependências imprescindíveis às atividades didáticas(...)(FECE, 1963: 16 apud ALVES, 2008, P. 155).

Dependência	GE Tipo I		GE Tipo II		GE Tipo III	
	N	Área m ² (unidade)	N	Área m ² (unidade)	N	Área m ² (unidade)
Salas de aula	6	48	10	48	16	48
Salas p/ o pré-primário	1	48	2	48	2	48
Salas de professores	1	15	1	20	1	25
Biblioteca	1	10	1	16	1	25
Diretoria	1	12	1	12	1	12
Auxiliar de diretor	-	Não há	1	12	1	12
Arquivo	-	Não há	1	12	1	12
Gabinete dentário	1	10	1	10	1	10
Gabinete médico	-	Não há	-	Não há	1	10
Educadora sanitária	-	Não há	1	10	1	10
Galpão do pré-primário	1	36	1	70	1	70
Galpão do primário e/ palco e refet.	1	162	1	276	1	384
Cozinha	1	10	1	10	1	12
Despensa	-	Não há	1	3	1	6
Portaria	1	-	1	-	1	-
Sanitários						
Sanitário privativo da Diretoria	-	Não há	1	-	1	-
Sanitário masc. p/ a Administração	1	-	1	-	1	-
Sanitário fem. p/ a Administração	1	-	1	-	2	-
Sanitário p/ o pré-primário	1	-	2	-	2	-
Conj. de sanitários p/ os alunos	2	-	2	-	2	-
Depósitos e armários						
Para material didático	1	4	1	4	1	5
Para material de limpeza	1	2	1	2	2	2
Para o pré-primário	1	6	1	8	1	8
Junto ao galpão ou refetório	1	6	1	8	1	8

Grupo Escolar Tipo I-R: igual ao Tipo I, mas com 4 salas de aula, devendo ser prevista sua ampliação para o Tipo I.

Grupo Escolar Tipo II-R: igual ao Tipo II, mas com 8 salas de aula, devendo ser prevista sua ampliação para o Tipo II.

Grupo Escolar Tipo III-R: igual ao Tipo III, mas com 12 salas de aula, devendo ser prevista sua ampliação para o Tipo III.

Tabela 01: Programas adotados na elaboração de projetos para grupos escolares. Fonte: FECE, 1963, apud, ALVES, 2008, p. 155

A partir dos levantamentos apresentados por Alves (2008) a partir do cruzamento de dados de Ferreira e Mello (2006) com levantamentos no Arquivo Técnico da FDE e no arquivo da CGI Ipesp – Comissão de Gestão de Imóveis do Ipesp – são conhecidos 237 edifícios construídos seguindo projetos de arquitetos da iniciativa privada contratados pelo IPESP.

A partir disso, o projeto de pesquisa efetua a sistematização de dados de área obtidos em documentação anteriormente levantada e registrada fotograficamente no arquivo da Comissão de Gestão de Imóveis do Ipesp e no Arquivo Técnico da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Efetuou-se o cálculo de áreas de terreno a partir de memoriais descritivos, croquis de levantamentos topográficos, projetos arquitetônicos e outros documentos de diferentes fases de tramitação dos processos, concomitantemente à tabulação de tais dados em tabelas do Excel.

Proc	Data	Uso	Município	Lei mun	Terreno reg/irreg	Croqui cál	Croqui notação	Vistoria	Dep. jur.	Lauda aval.	Lauda local	Área calculada	Autoria
01139	01/02/57	ge	Presidente Bernardes	5860,00	irreg	nc	nc	nc	nc	nc	nc	5860,00	Não se aplica
01138	01/02/57	ge	Lucélia	5000,00	irreg	elem ins	4240,00	nc	nc	nc	nc	4240,00	Padrão
01136	01/02/57	ge	Registro	nc	reg	10000,00	10000,00	nc	nc	nc	nc	10000,00	Padrão
01136	01/02/57	gh	Registro	nc	reg	10000,00	10000,00	nc	nc	nc	nc	10000,00	Padrão
01135	01/02/57	gh	José Bonifácio	7744,00	reg	elem ins	7744,00	nc	nc	nc	nc	7744,00	Padrão
01137	01/02/57	gh	Pedreira	nc	irreg	elem ins	6708,70	nc	nc	nc	nc	6708,70	Padrão
01267	05/02/57	gh	Getulina	nc	reg	nc	5324,00	nc	nc	nc	nc	5324,00	Padrão
01358	06/02/57	ge	Itapuí	nc	reg	5040,00	5040,00	nc	nc	nc	nc	5040,00	Padrão
01357	06/02/57	ge	Lins	5035,00	irreg	elem ins	5035,00	nc	nc	nc	nc	5035,00	Padrão
01358	06/02/57	gh	Itapuí	nc	reg	5040,00	nc	nc	nc	nc	nc	5040,00	Padrão
01356	06/02/57	gh	Barri	9084,25	reg	9084,25	9084,25	nc	9084,25	nc	nc	9084,25	Padrão
01418	07/02/57	ge	Itaju	nc	reg	7200,00	7200,00	nc	nc	nc	nc	7200,00	Padrão
01557	11/02/57	ge	Oswaldo Cruz	nc	nc	elem ins	elem ins	nc	nc	nc	nc		Padrão
01616	12/02/57	ge	Taquaritinga	3872,00	reg	nc	nc	nc	nc	nc	nc	3872,00	Padrão
01615	13/02/57	ge	Bragança Paulista	nc	irreg	elem ins	5402,00	nc	nc	nc	nc	5402,00	Padrão
01614	13/02/57	gh	Capão Bonito	nc	reg	12760,00	12760,00	nc	nc	12760,00	12760,00	12760,00	Padrão
01826	16/02/57	ge	Mirassol	nc	reg	3000,00	nc	nc	nc	3000,00	3000,00	3000,00	Padrão
01822	16/02/57	ge	Itapetininga	8638,50	irreg	nc	nc	nc	nc	nc	nc	8638,50	Padrão
01874	18/02/57	ge	Monteiro Lobato	2388,00	nc	nc	2388,00	nc	1135,00	nc	nc	2388,00	Padrão
01877	18/02/57	gh	Guaíra	ND									Padrão
01878	18/02/57	gh	São Simão	nc	irreg	elem ins	8400,00	nc	nc	nc	nc	8400,00	Padrão
01875	18/02/57	gh	Vera Cruz	nc	nc	elem ins	6000,00	nc	nc	nc	nc	6000,00	Padrão
01876	18/02/57	gh	Valparaíso	5000,00	reg	5000,00	5000,00	nc	nc	nc	nc	5000,00	Padrão
02066	20/02/57	ge	Jaú	nc	reg	4900,00	4900,00	nc	nc	nc	nc	4900,00	Padrão
02067	20/02/57	ge	Caiabu	6400,00	reg	6400,00	nc	nc	nc	nc	nc	6400,00	Padrão
02151	22/02/57	ge	São Bento do Sapucaí	nc	irreg	elem ins	3040,00	nc	nc	3040,00	3040,00	3040,00	Padrão
02146	22/02/57	ge	Pindamonhangaba	ND									Padrão
02150	22/02/57	ge	Taciba	3000,00	reg	4000,00	4000,00	nc	nc	nc	nc	4000,00	Padrão
02151	22/02/57	gh	São Bento do Sapucaí	nc	irreg	elem ins	3040,00	nc	nc	nc	nc	3040,00	Padrão
02194	25/02/57	gh	Miguelópolis	ND									Padrão
02306	27/02/57	ge	Panorama	nc	reg	8760,00	8725,20	nc	nc	nc	nc	8725,20	Padrão
02307	27/02/57	ge	Pindorama	10000,00	reg	10000,00	10000,00	nc	nc	nc	nc	10000,00	Padrão
02303	27/02/57	ge	Piraju	4020,00	reg	4020,00	4020,00	nc	nc	nc	nc	4020,00	Padrão
02305	27/02/57	gh	Vargem Grande do Sul	nc	reg	elem ins	6411,00	nc	nc	nc	nc	6411,00	Padrão
02304	27/02/57	gh	Conchas	ND									Padrão
02498	07/03/57	ge	Lorena	4000,00	irreg	elem ins	elem ins	nc	4000,00	4000,00	nc	4000,00	Padrão
02499	07/03/57	ge	Curo Verde	nc	reg	4050,00	4050,00	nc	4050,00	4050,00	4050,00	4050,00	Padrão
02645	08/03/57	n	Cafelândia	10000,00	nc	10000,00	10000,00	nc	nc	10000,00	10000,00	10000,00	Padrão
02645	08/03/57	ge	Cafelândia	nc	reg	10000,00	10000,00	nc	nc	10000,00	10000,00	10000,00	Padrão
02912	14/03/57	ge	Pedregulho	5000,00	reg	5000,00	5000,00	nc	nc	nc	nc	5000,00	Padrão
02913	14/03/57	ge	São Carlos	nc	irreg	elem ins	3045,00	nc	nc	nc	nc	3045,00	Padrão
02940	15/03/57	ge	Caçapava	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	Padrão
03315	22/03/57	ge	Franca	3084,00	irreg	elem ins	3084,00	nc	nc	nc	nc	3084,00	Padrão
03515	28/03/57	ge	Buritzal	nc	reg	elem ins	4900,00	nc	nc	nc	nc	4900,00	Padrão
03514	28/03/57	ge	Altair	4750,00	reg	4750,00	4750,00	nc	nc	4750,00	4750,00	4750,00	Padrão
03513	28/03/57	gh	Guará	nc	irreg	elem ins	10000,00	nc	nc	10000,00	10000,00	10000,00	Padrão
03853	06/04/57	ge	Araçoba da Serra	nc	irreg	elem ins	nc	nc	nc	nc	nc	nc	Padrão
03862	06/04/57	ge	Palestina	4048,00	reg	4048,00	nc	nc	nc	nc	nc	4048,00	Padrão
03946	09/04/57	gh	Itapeocica da Serra	nc	reg	elem ins	5040,00	nc	nc	5040,00	5040,00	5040,00	Padrão
04054	10/04/57	ge	Natividade da Serra	nc									Não se aplica
04122	11/04/57	ge	Itápolis	4400,00	reg	nc	nc	nc	nc	nc	nc	4400,00	Padrão
04100	11/04/57	gh	Ribeirão Preto	10370,00	irreg	elem ins	10370,00	nc	nc	nc	nc	10370,00	Padrão
04101	11/04/57	gh	Duartina	nc	reg	6400,00	6400,00	nc	nc	nc	nc	6400,00	Padrão
04193	13/04/57	ge	Jundiá	nc	reg	4000,00	4000,00	nc	nc	nc	nc	4000,00	Padrão
04256	15/04/57	ge	Tupi Paulista	nc	irreg	elem ins	7000,00	nc	nc	nc	nc	7000,00	Padrão
04422	16/04/57	ge	Monte Alegre do Sul	2315,30	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	2315,30	Padrão
04324	16/04/57	ge	Jaboticabal	ND									Padrão

04421	16/04/57	ge	Neves Paulista	2500,00	reg	nc	nc	nc	nc	nc	nc	2500,00	Padrão
04328	16/04/57	ge	São Roque	5412,00	irreg	elem ins	5412,00	nc	nc	nc	nc	5412,00	Padrão
04680	25/04/57	ge	Júlio Mesquita	ND	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	-	Padrão
05627	20/05/57	ge	Pederneras	4115,30	irreg	elem ins	4115,30	nc	nc	4115,30	4115,30	4115,30	Padrão
05766	22/05/57	ge	Fernandópolis	nc	irreg	elem ins	5000,00	nc	nc	nc	nc	5000,00	Padrão
06525	13/06/57	gin	Bilac	nc	reg	nc	nc	nc	nc	6400,00	6400,00	6400,00	Padrão
06759	21/06/57	gin	Jacupiranga	nc	reg	10500,00	10500,00	nc	nc	10500,00	10500,00	10500,00	Padrão
06863	26/06/57	ge	Bauru	4000,00	reg	4000,00	4000,00	nc	nc	nc	nc	4000,00	Padrão
07815	20/07/57	ge	Monte Aprazível	4020,00	reg	4020,00	nc	nc	nc	nc	nc	4020,00	Padrão
14494	25/11/57	ge	Monte Alto	nc	reg	5100,00	5100,00	nc	5100,00	nc	nc	5100,00	Padrão
14478	25/11/57	ge	Bilac	nc	reg	6400,00	nc	nc	4400,00	nc	nc	4400,00	Padrão
14477	25/11/57	ge	Junqueirópolis	nc	reg	nc	nc	nc	nc	990,00	990,00	990,00	Padrão
14483	25/11/57	ge	Lucélia	nc	irreg	elem ins	5068,00	nc	nc	nc	nc	5068,00	Padrão
14490	25/11/57	ge	Presidente Epitácio	7744,00	reg	7744,00	7744,00	nc	7744,00	nc	nc	7744,00	Padrão
14493	25/11/57	gin	Clímpia	nc	irreg	elem ins	8001,00	nc	10008,60	7717,50	7717,50	7717,50	Padrão
14531	26/11/57	ge	Tupi Paulista	nc	reg	6400,00	6400,00	nc	nc	nc	nc	6400,00	Padrão
14531	26/11/57	ge	Tupi Paulista	nc	reg	elem ins	8064,00	nc	nc	8064,00	8064,00	8064,00	Padrão
14634	28/11/57	ge	Uru	nc	reg	5000,00	5000,00	nc	5000,00	nc	nc	5000,00	Padrão
14633	28/11/57	ge	Mirassol	nc	reg	3872,00	nc	nc	3872,00	nc	nc	3872,00	Padrão
14751	02/12/57	ge	Severínia	nc	reg	elem ins	4000,00	nc	4000,00	nc	nc	4000,00	Padrão
14754	02/12/57	ge	Mairiporã	nc	elem ins	elem ins	elem ins	nc	6248,70	nc	nc	elem ins	Padrão
14757	02/12/57	ge	Bauru	5120,00	reg	5120,00	5120,00	nc	5120,00	nc	nc	5120,00	Padrão
14758	02/12/57	ge	Indaporã	4000,00	reg	4000,00	4000,00	nc	4000,00	nc	nc	4000,00	Padrão
14755	02/12/57	ge	Palmital	4000,00	reg	4000,00	nc	nc	nc	nc	nc	4000,00	Padrão
14781	02/12/57	gin	Salto Grande	10021,30	irreg	elem ins	10021,30	nc	10021,30	nc	nc	10021,30	Padrão
14757	02/12/57	gin	Bauru	nc	reg	nc	5120,00	nc	5120,00	nc	nc	5120,00	Padrão
14756	02/12/57	gin	Aguas	8125,00	reg	8125,00	nc	nc	8125,00	nc	nc	8125,00	Padrão
14779	02/12/57	gin	Potirendaba	nc	irreg	elem ins	10661,50	nc	10661,50	10000,00	10000,00	10661,50	Padrão
14899	04/12/57	ge	Icem	ND	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	-	Padrão
14901	04/12/57	gin	Pederneras	nc	irreg	nc	nc	nc	nc	10135,40	10135,40	10135,40	Padrão
14897	04/12/57	gin	Agudos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	-	Padrão
14900	04/12/57	gin	Pirangi	nc	reg	10000,00	10000,00	nc	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	Padrão
15034	06/12/57	colle n	Araraquara	10058,30	irreg	nc	10058,30	nc	10058,30	nc	nc	10058,30	Padrão
15023	06/12/57	ge	Tupã	4704,00	reg	4704,00	nc	nc	4704,00	nc	nc	4704,00	Padrão
15038	06/12/57	ge	Igaratá	2500,00	reg	2500,00	nc	nc	2500,00	nc	nc	2500,00	Padrão
15026	06/12/57	ge	Catanduba	ND	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	-	Padrão
15018	06/12/57	ge	Nhandeara	10080,00	reg	10080,00	nc	nc	nc	nc	nc	10080,00	Padrão
15022	06/12/57	ge	Nipoá	4325,00	irreg	nc	nc	nc	4325,00	nc	nc	4325,00	Padrão
15024	06/12/57	ge	São Bernardo do Campo	4930,63	irreg	elem ins	4930,63	nc	4930,63	nc	nc	4930,63	Padrão
15027	06/12/57	gin	Itapuru	10000,00	irreg	nc	nc	nc	nc	10000,00	10000,00	-	Padrão
15018	06/12/57	gin	Nhandeara	10080,00	reg	10080,00	10080,00	nc	nc	nc	nc	10080,00	Padrão
15034	06/12/57	gin	Araraquara	nc	reg	nc	8020,00	nc	8020,00	nc	nc	8020,00	Padrão
15032	06/12/57	gin	Itaporanga	11400,00	reg	11400,00	11400,00	nc	11400,00	nc	nc	11400,00	Padrão
15090	09/12/57	ge	Cruzeiro	5100,00	reg	elem ins	5100,00	nc	5100,00	nc	nc	5100,00	Padrão
15096	09/12/57	ge	Jaboticabal	nc	irreg	4015,67	nc	nc	nc	nc	nc	4015,67	Padrão
15089	09/12/57	gin	Monte Alegre do Sul	nc	irreg	nc	nc	nc	10000,00	nc	nc	10000,00	Padrão
15157	10/12/57	ge	Salesópolis	nc	irreg	elem ins	4060,00	nc	nc	nc	nc	4060,00	João Batista Alves Xavier
15160	10/12/57	ge	Neves Paulista	nc	reg	nc	nc	nc	4000,00	nc	nc	4000,00	Padrão
15155	10/12/57	ge	Draçena	nc	reg	4006,20	4006,20	nc	nc	nc	nc	4006,20	Padrão
15162	10/12/57	ge	Ituverava	nc	reg	4000,00	4000,00	nc	nc	nc	nc	4000,00	Padrão
15160	10/12/57	ge	Neves Paulista	nc	reg	nc	nc	nc	4000,00	nc	nc	4000,00	Padrão
15165	10/12/57	ge	Marabá Paulista	nc	reg	nc	nc	nc	6400,00	nc	nc	6400,00	Padrão
15156	10/12/57	ge	América de Campos	4400,00	reg	4400,00	nc	nc	4400,00	nc	nc	4400,00	Padrão
15150	10/12/57	ge	Cotia	6159,00	irreg	elem ins	nc	nc	nc	6159,00	6159,00	6159,00	Padrão
15161	10/12/57	ge	Santo André	nc	reg	4500,00	4500,00	nc	4500,00	nc	nc	4500,00	Padrão
15163	10/12/57	ge	Santa Fé do Sul	4071,00	reg	nc	4071,00	nc	4071,00	4071,00	4071,00	4071,00	Zenon Lotulo
15166	10/12/57	gin	Suzano	8200,00	reg	nc	nc	nc	8200,00	4264,00	4264,00	4264,00	Padrão
15151	10/12/57	gin	Nova Aliança	10000,00	reg	10000,00	10000,00	nc	10000,00	nc	nc	10000,00	Padrão
15150	10/12/57	gin	Cotia	nc	irreg	elem ins	nc	nc	nc	6159,00	6159,00	6159,00	Padrão
15292	13/12/57	ge	Bernardino de Campos	2600,00	irreg	nc	nc	nc	nc	nc	nc	2600,00	Padrão
15297	13/12/57	ge	Eldorado Paulista	nc	irreg	nc	249048,31	nc	nc	249048,31	####	249048,31	Padrão
15302	13/12/57	ge	Alfredo Marcondes	4200,00	reg	elem ins	4200,00	nc	4200,00	nc	nc	4200,00	Padrão
15295	13/12/57	ge	Morro Agudo	4200,00	reg	4200,00	nc	nc	nc	nc	nc	4200,00	Padrão
15300	13/12/57	gin	Itapecu	7744,00	reg	nc	nc	nc	7744,00	nc	nc	7744,00	Padrão
15296	13/12/57	gin	São Carlos	nc	irreg	elem ins	10974,00	nc	nc	10974,00	10974,00	10974,00	Padrão
15298	13/12/57	gin	Mogi Guaçu	10000,00	reg	10000,00	10000,00	nc	10000,00	nc	nc	10000,00	Padrão
15473	18/12/57	ge	Itararé	2455,32	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	2455,32	Padrão
15478	18/12/57	gin	Presidente Prudente	nc	irreg	nc	10000,00	nc	nc	nc	nc	10000,00	Padrão
15474	18/12/57	gin	Jales	nc	reg	7056,00	nc	nc	nc	7056,00	7056,00	7056,00	Padrão
15785	30/12/57	en/gle n	Limeira	nc	nc	nc	nc	nc	10805,60	nc	nc	10805,60	Padrão
			TOTAL									927376,98	
00134	04/01/58	gin	Boituva	nc	reg	nc	10000,00	nc	nc	10000,00	10000,00	10000,00	Padrão
01600	31/01/58	gin	Panorama	ND	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	-	Padrão
01867	05/02/58	gin	Guariba	10140,00	reg	10140,00	10140,00	nc	nc	10140,00	10140,00	10140,00	Padrão
02539	13/02/58	ge	Barra Bonita	nc	irreg	nc	4160,00	nc	nc	nc	nc	4160,00	Padrão
03512	08/03/58	ge	Birigui	nc	irreg	nc	nc	nc	nc	nc	nc	-	Padrão
06018	24/04/58	ge	Jaú	nc	reg	elem ins	nc	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
06632	07/05/58	ge	Registro	nc	irreg	nc	24200,00	nc	nc	24200,00	24200,00	24200,00	Padrão
06643	07/05/58	gin	Cravinhos	9300,00	reg	9600,00	nc	nc	nc	9300,00	9300,00	9300,00	Proj. especial

06719	08/05/58	gin	Salesópolis	nc	irreg	elem ins	10000,00	nc	nc	nc	nc	10000,00	Padrão
06897	12/05/58	gin	Guaimbé	nc	reg	6400,00	nc	nc	nc	6400,00	6400,00	6400,00	Padrão
06941	12/05/58	gin	Presidente Bernardes	10000,00	irreg	elem ins	10000,00	nc	10000,00	nc	nc	10000,00	Padrão
07025	14/05/58	ge	Pedregulho	4148,00	irreg	elem ins	4148,00	nc	4148,00	4148,00	4148,00	4148,00	Gasão Pachou
07032	14/05/58	gin	Ibiúna	nc	irreg	nc	nc	nc	nc	6411,00	6411,00	6411,00	Padrão
07273	17/05/58	ge	Artur Nogueira	nc	nc	elem ins	4000,00	nc	nc	nc	nc	4000,00	Maurício Tuck Schneider
07280	17/05/58	ge	Jaboticabal	nc	irreg	elem ins	4004,00	nc	4064,30	nc	nc	4004,00	Padrão
07277	17/05/58	ge	Bragança Paulista	4000,00	reg	4000,00	4000,00	nc	4000,00	nc	nc	4000,00	Padrão
07275	17/05/58	gin	Taiúva	10000,00	irreg	elem ins	10000,00	nc	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	Padrão
07488	21/05/58	gin	Miracatu	10000,00	reg	nc	nc	nc	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	Padrão
07489	21/05/58	gin	Poloni	nc	reg	nc	nc	nc	10000,00	10120,00	10120,00	10120,00	Padrão
07588	23/05/58	ge	Bariri	ND									Padrão
07667	26/05/58	ge	Balbino	4000,00	reg	nc	nc	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
07714	26/05/58	gin	Manduri	10036,30	irreg	elem ins	10036,30	nc	10036,30	10036,30	10036,30	10036,30	Padrão
07666	26/05/58	gin	Neves Paulista	nc	reg	nc	nc	nc	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	Padrão
07923	30/05/58	col/e	n Itapeva	13200,00	irreg	elem ins	nc	nc	nc	13200,00	13200,00	13200,00	Padrão
07924	30/05/58	ge	Indiana	nc	reg	4000,00	nc	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
08014	31/05/58	gin	Regente Feijó	nc	reg	nc	nc	nc	nc	10300,00	10300,00	10300,00	Padrão
08073	02/06/58	ge	Pindamonhangaba	nc	irreg	elem ins	5340,00	nc	5000,00	nc	nc	5000,00	Padrão
08260	06/06/58	col/e	n Marli	10104,00	irreg	elem ins	10104,00	nc	10104,00	10104,00	10104,00	10104,00	Padrão
08244	06/06/58	ge	Caiburu	6400,00	reg	6400,00	nc	nc	nc	nc	nc	6400,00	Padrão
08245	06/06/58	gin	Parqueira-Açu	nc	irreg	elem ins	10000,00	nc	nc	10000,00	10000,00	10000,00	Padrão
08304	07/06/58	gin	São José do Rio Preto	5640,00	reg	5320,00	nc	nc	5640,00	nc	nc	5640,00	Padrão
08510	11/06/58	gin	Fatura	nc	irreg	elem ins	10725,00	nc	nc	10725,00	nc	10725,00	Padrão
08499	11/06/58	gin	Bernardino de Campos	5874,00	reg	nc	nc	nc	5874,00	nc	nc	5874,00	Padrão
08569	12/06/58	ge	Itapuí	nc	reg	nc	4000,00	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
08629	13/06/58	ge	Itarai	4680,00	reg	nc	nc	nc	nc	4680,00	4680,00	4680,00	Padrão
08601	13/06/58	ge	Araras	ND	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	Padrão
08718	16/06/58	gin	Cosmorama	9416,00	reg	9416,00	nc	nc	nc	9416,00	9416,00	9416,00	Padrão
08719	16/06/58	gin	Pindorama	nc	irreg	nc	nc	nc	7000,00	6512,00	6512,00	6512,00	Padrão
08753	16/06/58	gin	Itarai	nc	reg	10000,00	10000,00	nc	nc	10000,00	10000,00	10000,00	Padrão
09075	23/06/58	gin	Piedade	10500,00	reg	elem ins	10500,00	nc	nc	nc	nc	nc	Padrão
09076	23/06/58	gin	Buri	nc	irreg	elem ins	10108,00	nc	nc	10108,00	10108,00	10108,00	Padrão
09117	24/06/58	ge	Itapevi	nc	irreg	elem ins	4002,00	nc	4000,00	4002,00	4002,00	4002,00	Padrão
09221	25/06/58	gin	Igarapava	nc	reg	12000,00	nc	nc	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	Padrão
09309	27/06/58	ge	Presidente Prudente	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	Padrão
09367	27/06/58	ge	Itirapina	4892,75	irreg	nc	nc	nc	4892,75	4892,75	4892,75	4892,75	Padrão
09407	28/06/58	ge	Itapeceira da Serra	nc	reg	nc	nc	nc	nc	5000,00	5000,00	5000,00	Padrão
09435	30/06/58	ge	Catanduva	nc	4200,00	4200,00	nc	nc	4200,00	nc	nc	4200,00	Padrão
09436	30/06/58	ge	Catanduva	4047,00	reg	4332,00	4332,00	nc	4047,00	nc	nc	4047,00	Padrão
09437	30/06/58	ge	Catanduva	nc	irreg	nc	5119,94	nc	4825,60	nc	nc	4825,60	Padrão
09438	30/06/58	gin	Terra Roxa	nc	reg	10350,00	10350,00	nc	nc	10350,00	10350,00	10350,00	Padrão
09563	02/07/58	ge	Suzano	8200,00	reg	nc	nc	nc	nc	3936,00	3936,00	3936,00	Padrão
09644	02/07/58	ge	Rio Claro	nc	irreg	elem ins	2684,28	nc	nc	nc	nc	nc	Padrão
09739	04/07/58	ge	Lorena	nc	irreg	elem ins	6918,75	nc	6918,75	nc	nc	6918,75	Padrão
09740	04/07/58	gin	Martinópolis	nc	reg	10000,00	10000,00	nc	nc	10000,00	10000,00	10000,00	Padrão
09742	04/07/58	gin	Porangaba	nc	reg	10400,00	nc	nc	10400,00	nc	nc	10400,00	Padrão
09908	08/07/58	gin	Catanduva	nc	reg	10001,50	10001,50	nc	10001,50	10001,50	10001,50	10001,50	Padrão
10146	14/07/58	ge	Assis	nc	irreg	elem ins	4825,00	nc	4825,00	nc	nc	4825,00	Padrão
10145	14/07/58	gin	Bastos	9600,00	reg	elem ins	nc	nc	9600,00	nc	nc	9600,00	Padrão
10191	15/07/58	gin	Cerquilha	nc	reg	10000,00	10000,00	nc	10000,00	nc	nc	10000,00	Padrão
10321	16/07/58	ge	Santa Cruz do Rio Pardo	nc	8000,00	8000,00	nc	nc	nc	nc	nc	8000,00	Padrão
10319	16/07/58	ge	Populínia	nc	reg	7744,00	7744,00	nc	7744,00	7744,00	7744,00	7744,00	Padrão
10387	17/07/58	gin	Ibirama	10010,00	reg	10010,00	10010,00	nc	10010,00	10010,00	10010,00	10010,00	Padrão
10511	19/07/58	ge	Paraguassu Paulista	nc	reg	nc	nc	nc	nc	5800,00	5800,00	5800,00	Padrão
10510	19/07/58	gin	Italinga	8100,00	reg	elem ins	8100,00	nc	8100,00	8100,00	8100,00	8100,00	Padrão
10680	22/07/58	col/e	n Pindamonhangaba	nc	irreg	nc	10010,45	nc	nc	nc	nc	10010,45	Padrão
10664	22/07/58	col/e	n Monte Aprazível	nc	elem ins	elem ins	6551,80	nc	6551,80	6540,00	6540,00	6540,00	Padrão
10813	24/07/58	ge	Tanabi	2640,00	reg	2640,00	nc	nc	nc	2640,00	2640,00	2640,00	Padrão
10814	24/07/58	gin	Alfredo Marcondes	7315,00	irreg	elem ins	7315,00	nc	nc	7315,00	7315,00	7315,00	Padrão
10862	25/07/58	ge	Cajuru	ND	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	Padrão
10863	25/07/58	gin	Monte Mor	nc	nc	elem ins	10010,00	nc	nc	nc	nc	10010,00	Padrão
11047	29/07/58	ge	Nova Granada	nc	reg	nc	nc	nc	7744,00	7744,00	7744,00	7744,00	Padrão
11191	31/07/58	ge	Itú	nc	irreg	elem ins	10968,00	nc	10968,00	nc	nc	10968,00	Padrão
11365	02/08/58	ge	Salto	nc	reg	9615,20	9615,20	nc	4242,00	4242,00	4242,00	9615,20	Padrão
11371	02/08/58	gin	Itaberá	nc	reg	10000,00	10000,00	nc	nc	10000,00	10000,00	10000,00	Padrão
11463	05/08/58	ge	Alfredo Marcondes	nc	nc	nc	nc	nc	4030,00	nc	nc	4030,00	Padrão
11521	06/08/58	gin	Pilar do Sul	10080,00	reg	10080,00	10080,00	nc	nc	10080,00	10080,00	10080,00	Padrão
13407	10/08/58	gin	Bálsamo	ND									Sem projeto
11814	11/08/58	ge	Pongal	nc	irreg	nc	4320,00	nc	nc	nc	nc	4320,00	Padrão
12575	19/08/58	ge	Tanabi	nc	reg	2985,00	nc	nc	nc	2985,00	2985,00	2985,00	Salvador Cardia
12845	20/08/58	ge	Planalto	ND									Padrão
12849	20/08/58	ge	lepê	nc	reg	4000,00	4000,00	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
12849	20/08/58	gin	lepê	nc	reg	4000,00	4000,00	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
13067	21/08/58	ge	Guariba	5000,00	reg	5000,00	5000,00	nc	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	Padrão
13208	22/08/58	ge	Caiburu	nc	reg	6400,00	6400,00	nc	nc	nc	nc	6400,00	Padrão
14055	29/08/58	ge	Rancharia	ND									Padrão
14122	30/08/58	ge	Fatura	nc	reg	elem ins	6400,00	nc	6400,00	6400,00	6400,00	6400,00	Padrão
14500	02/09/58	ge	Pirajui	4000,00	nc	nc	nc	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	Israel Galman

14525	02/09/58	gin	São Paulo	nc	irreg	elem ins	6125,00	nc	nc	nc	nc	6125,00	IPESP - Arq. Dalton
14706	04/09/58	ge	Álvoro Carvalho	5250,00	irreg	elem ins	5250,00	nc	nc	nc	nc	5250,00	Padrão
14987	05/09/58	ge	Guarani D'Oeste	nc	reg	nc	nc	nc	nc	7744,00	7744,00	7744,00	Padrão
14985	05/09/58	gin	Maracáí	nc	reg	7744,00	nc	nc	nc	7744,00	7744,00	7744,00	Padrão
15500	13/09/58	gin	São Sebastião da Gramma	5020,00	irreg	elem ins	5020,00	nc	5020,00	5020,00	5020,00	5020,00	Padrão
15600	15/09/58	ge	Presidente Epitácio	nc	reg	4000,00	4000,00	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
15704	17/09/58	ge	Divinolândia	nc	nc	nc	nc	nc	4000,00	nc	nc	4000,00	Padrão
16023	19/09/58	gin	Itanhaém	nc	nc	nc	nc	nc	10000	nc	nc	10000	João Batista Vilanova Arligas
16258	23/09/58	ge	Mirassol	nc	irreg	elem ins	4000,00	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Carlos Alberto Cerqueira Lemos
16207	23/09/58	ge	Clementina	4800,00	reg	4800,00	nc	nc	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	Padrão
17205	07/10/58	gin	Presidente Epitácio	nc	reg	nc	nc	nc	7964,00	7964,00	7964,00	7964,00	Padrão
17918	17/10/58	ge	Anaraquara	nc	irreg	elem ins	4008,00	nc	nc	nc	nc	4008,00	Padrão
18134	21/10/58	ge	Presidente Epitácio	nc	nc	nc	nc	nc	nc	4125,00	4125,00	4125,00	Padrão
26616	04/12/58	gin	Eldorado Paulista	10712,00	elem ins	elem ins	nc	nc	nc	10712,00	10712,00	10712,00	Padro Paulo de Mello Saravia
27458	12/12/58	ge	Assis	ND									Padrão
27459	12/12/58	gin	Mariápolis	nc	nc	nc	nc	nc	10260,00	nc	nc	10260,00	Padrão
			TOTAL									745140,55	
00079	02/01/59	ge	Registro	nc	reg	5000,00	nc	nc	nc	5000,00	5000,00	5000,00	Padrão
00454	07/01/59	colle n	Lucélia	8985,00	irreg	nc	8985,00	nc	nc	8985,00	8985,00	8985,00	Padrão
00582	08/01/59	ge	Lins	nc	irreg	elem ins	4855,00	nc	nc	nc	nc	4855,00	Padrão
01080	13/01/59	ge	Guaçuara	nc	reg	5200,00	5200,00	nc	nc	5200,00	5200,00	5200,00	Padrão
02206	23/01/59	colle n	Pompéia	3200,00	reg	elem ins	9600,00	nc	nc	6400,00	6400,00	6400,00	Pilnio Croce
03615	04/02/59	gin	Caraguatatuba	7490,00	irreg	elem ins	7490,00	nc	nc	nc	nc	7490,00	Eduardo Corona
04767	19/02/59	ge	Piracata	nc	reg	4400,00	4400,00	nc	nc	nc	nc	4400,00	Padrão
05560	27/02/59	ge	Maracáí	nc	reg	6400,00	nc	nc	nc	6400,00	6400,00	6400,00	Padrão
05575	28/02/59	gin	Santa Branca	10775,00	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	10775,00	Israel Galman
05879	02/03/59	ge	Americana	4304,95	irreg	elem ins	4304,95	nc	nc	nc	nc	4304,95	Hernani Russo
06880	02/03/59	ge	Americana	4950,00	reg	4950,00	nc	nc	nc	nc	nc	4950,00	Padrão
05878	02/03/59	gin	Ribeirão Pires	10062,80	irreg	elem ins	nc	nc	10062,80	10062,80	10062,80	10062,80	Roger Henri Weiler
09407	09/04/59	ge	Reginópolis	3990,00	irreg	elem ins	elem ins	nc	nc	nc	nc		Eduardo Kneese de Mello
18759	23/06/59	colle n	Mauá	10500,00	irreg	elem ins	elem ins	nc	nc	10500,00	10500,00	10500,00	Mauricio Tuck Schneider
19877	03/07/59	ge	Andradina	4000,00	irreg	nc	4000,00	nc	4000,00	nc	nc		Não se aplica
20167	06/07/59	gin	Rio das Pedras	nc	reg	7920,00	7920,00	nc	nc	7920,00	7920,00	7920,00	Pilnio Croce
22896	22/07/59	ge	Alto Alegre	4676,00	reg	4676,00	nc	nc	nc	nc	nc	4676,00	Fábio Penteado
23055	23/07/59	ge	Dracena	nc	reg	4264,00	4264,00	nc	4264,00	4264,00	4264,00	4264,00	Fábio Kok de Sá Moreira e Ruth Kok de Sá Moreira
23704	27/07/59	ge	Fernandópolis	nc									Não se aplica
23703	27/07/59	ge	Barueri	nc	nc	nc	nc	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	Nestor Lindenberg (projeto)/ Jorge Zaluzpin (escalação e ordem de serviço)
24547	30/07/59	ge	Moji Mirim	nc	reg	3500,00	nc	nc	nc	3500,00	3500,00	3500,00	Jacob Mauricio Ruchti
24549	30/07/59	ge	Paraguassu Paulista	nc	reg	5000,00	nc	nc	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	Jon Vergareche Maitrejean
24551	30/07/59	ge	Itacemópolis	nc	reg	4415,00	4415,00	nc	4115,00	4415,00	4415,00	4415,00	Jorge Zaluzpin
24548	30/07/59	ge	Areáha	nc	reg	4356,00	nc	4356,00	nc	4356,00	4356,00	4356,00	Padrão
26468	07/08/59	ge	Charqueada	nc	reg	4200,00	4200,00	nc	nc	4200,00	4200,00	4200,00	Giancarlo Gasperini
26465	07/08/59	ge	Albala	3000,00	irreg	elem ins	2000,00	nc	nc	3000,00	3000,00	3000,00	João Batista Alves Xavier
26466	07/08/59	ge	Florencia Paulista	8712,00	nc	elem ins	nc	nc	nc	8712,00	8712,00	8712,00	Júlio Roberto Kajinsky e Abraão Sanovicz
26467	07/08/59	gin	Vinhado	5000,00	irreg	nc	5000,00	nc	nc	5000,00	nc	5000,00	Jorge Wilhelm
27141	13/08/59	ge	Jaguariúna	4525,00	nc	nc	nc	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	Carlos Milan (escalação e ordem de serviço Eduardo Kneese de Mello)
27937	17/08/59	ge	Itaóira	nc	reg	4000,00	4000,00	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	Salvador Candia
28192	18/08/59	ge	Lucélia	4000,00	irreg	4096,00	nc	nc	nc	nc	nc	4096,00	Abelardo Gomes de Abreu
28216	18/08/59	ge	Conchal	4000,00	reg	elem ins	elem ins	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	Jorge Zaluzpin
28670	20/08/59	ge	General Salgado	nc	reg	3872,00	3872,00	nc	nc	3872,00	3872,00	3872,00	João Walter Toscano
28669	20/08/59	ge	Itapira	nc	irreg	elem ins	3989,75	nc	nc	3989,75	3989,75	3989,75	Joaquim Guedes Sobrinho
29638	27/08/59	ge	Vargem Grande do Sul	nc	nc	nc	nc	nc	nc	3672,00	3672,00	3672,00	Júlio José Franco Neves
30076	29/08/59	colle n	Tanabi	7744,00	reg	7744,00	nc	nc	7744,00	7744,00	7744,00	7744,00	Carlo Benvenuto Fongaro
31284	09/09/59	ge	Auriflama	nc	irreg	6042,00	nc	nc	nc	nc	nc	6042,00	Jon Vergareche Maitrejean
31530	11/09/59	ge	Marília	6840,00	reg	elem ins	6840,00	nc	6840,00	6840,00	6840,00	6840,00	Jorge Wilhelm
31579	11/09/59	gin	Pitangueiras	nc	irreg	elem ins	nc	nc	nc	10003,00	10003,00	10003,00	Renato Luis Martins Nunes
31787	14/09/59	gin	Guaçuara	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc		Sem projeto
31903	15/09/59	ge	Jaguariúna	4000,00	reg	4000,00	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Elsário Cunha Bahiana
32232	17/09/59	ge	Andradina	4000,00	irreg	nc	4000,00	nc	4000,00	nc	nc	4000,00	Não se aplica
32278	17/09/59	ge	Ribeirão Pires	4000,00	irreg	nc	4000,00	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	Nestor Lindenberg
32279	17/09/59	ge	São José dos Campos	nc	irreg	elem ins	3510,00	nc	nc	3500,00	3500,00	3500,00	Paulo A. Mendes da Rocha
32277	17/09/59	gin	Guaruípos	10043,00	irreg	elem ins	10043,00	nc	10043,00	10043,00	10043,00	10043,00	João Batista Vilanova Arligas
32410	18/09/59	ge	São José do Rio Preto	1963,50	elem ins	elem ins	elem ins	nc	nc	1963,50	1963,50	1963,50	Giancarlo Palani
32408	18/09/59	ge	Juquía	nc	elem ins	elem ins	nc	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	João Batista Alves Xavier

32413	18/09/59	ge	São José do Rio Preto	5758,58	irreg	elem ins	5758,58	nd	5758,58	5758,58	5758,58	5758,58	Rodolpho Orenblad Filho
32415	18/09/59	ge	Mauá	nd	irreg	elem ins	4002,00	nd	nd	4002,00	4002,00	4002,00	Roger Henri Weller
33222	24/09/59	gin	Flórida Paulista	nd	irreg	elem ins	10044,00	nd	nd	10044,00	10044,00	10044,00	Majur Botkowski
33756	26/09/59	ge	Jundiaí	5000,00	reg	5000,00	nd	nd	nd	5000,00	5000,00	5000,00	Vasco Antonio Vencianu ti
35463	07/10/59	ge	Araraquara	10407,25	reg	10440,67	10407,25	nd	10407,25	nd	nd	10407,25	Fernando Augusto Senna Arantes
35470	07/10/59	ge	Taquarituba	8700,00	reg	8700,00	8700,00	nd	nd	8700,00	8700,00	8700,00	Maurício Tuck Schneider
35480	07/10/59	gin	Oscar Bressane	6400,00	elem ins	elem ins	nd	nd	6400,00	6400,00	6400,00	6400,00	Israel Galman
37499	16/10/59	ge	Marabá Paulista	9216,00	reg	9216,00	nd	nd	9216,00	9216,00	9216,00	9216,00	Carlos Alberto Cerqueira Lemos
38502	22/10/59	ge	Bebedouro	nd	reg	6400,00	nd	nd	nd	6400,00	6400,00	6400,00	Eduardo Corona
39880	29/10/59	ge	Dracena	nd	reg	4800,00	4800,00	4800,00	nd	4800,00	4800,00	4800,00	Hiroko Kawauchi e Associados
39899	29/10/59	ge	Presidente Prudente	nd	nd	nd	nd	nd	3030,00	nd	nd	3030,00	João Clodomiro B. de Abreu
39874	29/10/59	ge	Miracatu	nd	irreg	nd	5000,00	nd	nd	5000,00	5000,00	5000,00	Walter S. Kneese
42059	10/11/59	ge	Piratininga	4010,00	irreg	elem ins	4010,00	nd	nd	nd	nd	4010,00	Padrão
42779	13/11/59	gin	Cordeirópolis	ND									Não se aplica
44523	23/11/59	gin	Itaquaquecetuba	ND									Não se aplica
45481	27/11/59	ge	São Paulo	nd	irreg	elem ins	9613,20	nd	nd	nd	nd	9613,20	Oswaldo Correa Gonçalves
45920	01/12/59	ge	Mogi Guaçu	nd	reg	4000,00	4000,00	nd	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
46048	03/12/59	ge	Mogi Guaçu	nd	reg	nd	nd	nd	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
46145	04/12/59	ge	Tupã	4200,00	reg	4200,00	4200,00	nd	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	Arnoldo Grostein
46596	09/12/59	ge	Mogi Guaçu	4000,00	reg	4000,00	4000,00	nd	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
47404	16/12/59	ge	Santo Anastácio	60,5ha	irreg	elem ins	60,5ha	nd	60,5ha	6061,795	6061,795	6061,795	Francisco A. Saraiva Farniele
48497	28/12/59	ge	Itajobi	4000,00	irreg	elem ins	4000,00	nd	nd	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
			TOTAL									356173,83	
01060	12/01/60	gin	Barueri	ND									Não se aplica
03433	28/01/60	ge	Flórida Paulista	4200,00	reg	4200,00	nd	nd	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	Padrão
03778	30/01/60	ge	Bocaina	nd	reg	5000,00	5000,00	nd	nd	5000,00	5000,00	5000,00	Majur Botkowski
05875	11/02/60	ge	Santo Anastácio	24226,00	irreg	elem ins	31250,00	nd	nd	31250,00	31250,00	31250,00	José Silvestre Viana Egreja
06478	15/02/60	ge	Indaialuba	6059,00	reg	6059,00	6059,00	nd	6059,00	6050,00	6050,00	6050,00	David Araujo Benedito Ottoni
07435	19/02/60	col/e n	Rio Claro	6097,00	reg	6097,00	6097,00	nd	6097,00	6097,00	6097,00	6097,00	Padrão
08093	23/02/60	col/e n	Nova Granada	nd	irreg	nd	nd	nd	20404,00	20404,00	20404,00	20404,00	Jorge Zalsupin
08583	26/02/60	ge	Paranapanema	10080,00	reg	elem ins	10080,00	10080,00	nd	nd	nd	10080,00	Zenon Lotufo
08695	27/02/60	ge	Rio Claro	nd	elem ins	elem ins	nd	nd	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	Plínio Croce
10095	08/03/60	ge	Botucatu	5934,50	reg	5934,50	5934,50	nd	5934,50	5934,50	5934,50	5934,50	Helio de Queiroz Duarte
10094	08/03/60	gin	Botucatu	nd	reg	nd	nd	nd	nd	nd	nd	6750,00	Arthur Fajardo Netto
11692	15/03/60	ge	Presidente Wenceslau	4000,00	reg	4000,00	4000,00	nd	4000,00	4000,00	nd	4000,00	Abelardo de Souza
12828	21/03/60	ge	Sorocaba	6912,00	reg	6912,00	6912,00	nd	6912,00	6912,00	6912,00	6912,00	Ney de Carvalho Marcondes
14303	28/03/60	ge	Tupã	4000,00	reg	4000,00	4000,00	nd	nd	nd	nd	4000,00	Majur Botkowski
15508	01/04/60	ge	Oswaldo Cruz	4880,00	reg	4880,00	4880,00	nd	4880,00	nd	nd	4880,00	Adolpho Rubio Morales
15522	01/04/60	ge	Guarujá	6400,00	reg	nd	nd	nd	6400,00	nd	nd	6400,00	Oswaldo Correa Gonçalves
16009	04/04/60	col/e n	Santa Cruz do Rio Pardo	nd	irreg	elem ins	5865,00	nd	5865,00	5865,00	5865,00	5865,00	David Libeskind
16537	06/04/60	col/e n	Campinas	nd	irreg	elem ins	10000,00	nd	nd	10000,00	10000,00	10000,00	Icaro de Castro Mello
16536	06/04/60	ge	Campinas	nd	irreg	elem ins	3552,00	nd	nd	nd	nd	3552,00	Paulo A. Mendes da Rocha
18132	22/04/60	ge	Peruibe	nd	irreg	3998,17	elem ins	nd	nd	nd	nd	3998,17	Padrão
21286	02/05/60	ge	Santa Isabel	nd	irreg	6407,00	6407,00	nd	6407,00	nd	nd	6407,00	Jon Vargareche Maitrejean
21775	03/05/60	ge	Mogi Mirim	3326,50	irreg	elem ins	3326,50	nd	3326,50	3326,50	3326,50	3326,50	Arnaldo Furquim Paoliello
22018	04/05/60	ge	Sertãozinho	nd	irreg	elem ins	5174,40	nd	5174,40	5174,40	5174,40	5174,40	Carlo Benvenuto Fongaro
22019	04/05/60	ge	Itaquaquecetuba	nd	reg	nd	nd	nd	nd	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
22319	05/05/60	ge	Cosmorama	ND									Hélio de Maria Pentead
22524	06/05/60	col/e n	Limeira	3200,00	irreg			3300,00	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	Abelardo Gomes de Abreu
22689	07/05/60	col/e n	Votuporanga	9600,00	reg	11236,00	11236,00	nd	11236,00	11236,00	11236,00	11236,00	Romeu Thomé da Silva
22690	07/05/60	ge	Votuporanga	5900,00	reg	5900,00	nd	5900,00	5900,00	5900,00	5900,00	5900,00	Roger Henri Weller
22708	07/05/60	gin	Cunha	11795,00	irreg	elem ins	elem ins	nd	nd	nd	nd	11795,00	Gregório Zolko
23161	09/05/60	ge	Mogi das Cruzes	4880,00	irreg	elem ins	nd	nd	4880,00	4880,00	4880,00	4880,00	Icaro de Castro Mello
23180	09/05/60	ge	Curinhos	6400,00	reg	6400,00	6400,00	nd	6400,00	6400,00	6400,00	6400,00	Salvador Candia
24043	12/05/60	col/e n	Lorena	nd	reg	18788,00	18788,00	nd	18788,00	18580,00	18580,00	18580,00	David Araujo Benedito Ottoni
25577	23/05/60	ge	Gala	nd	irreg	elem ins	3000,25	3000,25	3000,25	3000,25	3000,25	3000,25	Ulyrajara Gonçalves Gilioli
27328	25/05/60	ge	Franca	nd	reg	6544,00	6544,00	nd	6544,00	6544,00	6544,00	6544,00	Padrão
28422	31/05/60	ge	Barretos	nd	reg	4048,00	4048,00	4048,00	4048,00	4048,00	4048,00	4048,00	Alberto Rubens Botti
29511	06/06/60	ge	Ibiúna	4500,00	reg	4500,00	nd	nd	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	Alfredo Paesani
29513	06/06/60	ge	Jundiaí	nd	nd	elem ins	5001,60	nd	nd	5001,60	5001,60	5001,60	Plínio Croce
29802	07/06/60	ge	Monte Castelo	nd	reg	6400,00	6400,00	nd	6400,00	6400,00	6400,00	6400,00	Jeronimo Esteves Bonilha
29899	07/06/60	gin	Lavinia	11200,00	reg	11200,00	11200,00	nd	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	Hiroko Kawauchi
36990	05/07/60	ge	Sete Barras	nd	reg	4080,00	4080,00	nd	4420,00	4080,00	4080,00	4080,00	João Clodomiro B. de Abreu
42188	25/07/60	col	Indaialuba	10000,00	irreg	elem ins	9864,00	nd	9864,00	nd	nd	9864,00	Dante de Souza Pereira Autuori
42186	25/07/60	col	Tupi Paulista	8064,00	reg	nd	8064,00	nd	8064,00	8064,00	8064,00	8064,00	Maurício Nogueira Lima
44177	30/07/60	ge	Casilho	6000,00	reg	6000,00	nd	6000,00	nd	6000,00	6000,00	6000,00	Padrão

11562	08/03/61	ge	Barretos	7744,00	reg	7744,00	nc	7744,00	nc	7744,00	7744,00	7744,00	7744,00	Padrão
11564	08/03/61	ge	Leme	4000,00	reg	4000,00	4000,00	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
11561	08/03/61	ge	Alvinlândia	nc	reg	5000,00	5000,00	nc	nc	nc	nc	5000,00	5000,00	Ulyrajara Gonçalves Giloi
11558	08/03/61	gin	Santo Anastácio	nc	reg	nc	nc	10440,00	10440,00	10440,00	10440,00	10440,00	10440,00	Padrão
11980	09/03/61	ge	Campinas	nc	irreg	elem ins	7545,00	nc	7545,00	nc	nc	7545,00	7545,00	Alfredo Paesani
11982	09/03/61	ge	Piracicaba	4500,00	irreg	elem ins	4500,00	nc	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	Dante de Souza Pereira Auloni
11978	09/03/61	ge	Piracicaba	5800,00	irreg	elem ins	5800,00	nc	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	Djalma Macedo Soares
11981	09/03/61	ge	Piracicaba	6407,25	reg	6317,50	6407,25	nc	6407,25	6427,25	6427,25	6427,25	6427,25	Plínio Croce
11979	09/03/61	ge	Campinas	ND										Rubens Carneiro Vianna ou Plínio Croce e Roberto Afalo
11983	09/03/61	gin	Queluz	10000,00	reg	10000,00	elem ins	nc	nc	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	Hernani Russo
12604	11/03/61	ge	Guararapes	nc	reg	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Leo Grossman
12606	11/03/61	ge	Cruzeiro	3068,00	irreg	elem ins	3068,00	nc	3068,00	nc	nc	3068,00	3068,00	Marcello de Breyne Silveira
13706	15/03/61	ge	Campinas	6230,00	irreg	elem ins	6230,00	nc	nc	6230,00	6230,00	6230,00	6230,00	Dacio Benedito Citoni
13705	15/03/61	ge	Valinhos	nc	irreg	elem ins	3202,60	nc	3202,60	3200,60	3200,60	3200,60	3202,60	Oswaldo Correa Gonçalves
13704	15/03/61	ge	Nhandeara	nc	reg	nc	nc	nc	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	Padrão
13707	15/03/61	ge	Piracicaba	nc	reg	3500,00	3500,00	nc	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	Padrão
14862	21/03/61	ge	Santos	nc	irreg	3846,50	3846,00	nc	3848,46	3848,46	3848,46	3848,46	3848,46	João Clodomiro B. de Abreu
14861	21/03/61	ge	Dolcinópolis	nc	reg	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	Padrão
15869	25/03/61	ge	Piquete	ND										Hélio de Maria Penteado
15870	25/03/61	ge	Jundiaí	nc	irreg	elem ins	5018,00	nc	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	Luiz Contrucci
16981	04/04/61	ge	Salmourão	nc	reg	4050,00	4050,00	nc	4050,00	4050,00	4050,00	4050,00	4050,00	Padrão
16980	04/04/61	ge	Potirendaba	3231,85	irreg	nc	nc	nc	3231,85	3231,85	3231,85	3231,85	3231,85	Padrão
19301	14/04/61	ge	Botucatu	5000,00	irreg	elem ins	5000,00	nc	nc	nc	nc	5000,00	5000,00	Padrão
19299	14/04/61	ge	Pompéia	4109,50	irreg	elem ins	nc	nc	4109,50	4109,50	4109,50	4109,50	4109,50	Roberto Claudio dos Santos Afalo
19300	14/04/61	ge	Campinas	nc	irreg	elem ins	5067,00	nc	5067,00	5067,00	5067,00	5067,00	5067,00	Roberto Monteiro
20625	24/04/61	ge	Guanujá	4400,00	nc	nc	nc	nc	4400,00	nc	nc	4400,00	4400,00	Maurício Tuck Schneider
20626	24/04/61	ge	Campinas	nc	nc	nc	nc	nc	5290,00	nc	nc	5290,00	5290,00	Salvador Candia
21054	25/04/61	ge	São Bernardo do Campo	nc	irreg	elem ins	nc	nc	4390,54	4390,54	4390,54	4390,54	4390,54	Icaro de Castro Mello
21051	25/04/61	ge	Bebedouro	4053,00	irreg	elem ins	4053,00	4053,00	4053,00	4053,00	4053,00	4053,00	4053,00	Padrão
21055	25/04/61	ge	São Bernardo do Campo	4455,00	reg	elem ins	nc	nc	4455,00	nc	nc	4455,00	4455,00	Paulo A. Mendes da Rocha
21052	25/04/61	ge	São Roque	3500,00	irreg	elem ins	3500,00	3500,00	3500,00	nc	nc	3500,00	3500,00	Rosa Grens Klass
22521	05/05/61	ge	São José do Rio Preto	5071,00	irreg	elem ins	5071,00	5013,00	5071,00	5071,00	5071,00	5071,00	5071,00	Icaro de Castro Mello
22501	05/05/61	ge	Aranas	4200,00	reg	nc	nc	nc	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	Lucjan Kamgold
22518	05/05/61	ge	Urânia	6912,00	reg	nc	6912,00	6912,00	6912,00	6912,00	6912,00	6912,00	6912,00	Padrão
22517	05/05/61	ge	Meridiano	nc	reg	nc	nc	5030,00	nc	5035,00	5035,00	5035,00	5035,00	Padrão
23055	08/05/61	ge	Marília	4200,00	irreg	elem ins	4200,00	nc	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	Hernani Russo
23057	08/05/61	ge	Pitangueiras	nc	reg	nc	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
23056	08/05/61	ge	Mirante do Paranapanema	nc	reg	nc	nc	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	Padrão
23861	12/05/61	ge	São Bernardo do Campo	nc	irreg	nc	nc	nc	5103,80	5103,80	5103,80	5103,80	5103,80	Jorge Zalszupin
23859	12/05/61	ge	Pindamonhangaba	3600,00	reg	3600,00	3600,00	nc	nc	nc	nc	3600,00	3600,00	Padrão
23862	12/05/61	ge	Pindamonhangaba	3675,00	irreg	elem ins	3675,00	nc	nc	nc	nc	3675,00	3675,00	Padrão
23860	12/05/61	ge	Guaíçara	nc	nc	nc	4000,00	nc	nc	nc	nc	4000,00	4000,00	Sylvio Niemeyer/ Proj. padrão
25002	18/05/61	ge	Franco da Rocha	4010,00	irreg	elem ins	4360,00	nc	4010,00	nc	nc	4360,00	4360,00	Ariosto Mlia e João Cacciola
25001	18/05/61	ge	Piedade	nc	irreg	elem ins	3888,00	nc	nc	nc	nc	3888,00	3888,00	Israel Sancovski
25004	18/05/61	ge	Mogi das Cruzes	8000,00	nc	nc	nc	nc	8000,00	nc	nc	8000,00	8000,00	Nay de Carvalho Marcondes
27940	02/06/61	ge	Natividade da Serra	4000,00	reg	nc	nc	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
28620	05/06/61	ge	Franca	-	irreg	elem ins	3595,00	3595,00	3595,00	3595,00	3595,00	3595,00	3595,00	Adolpho Rubio Morales Candido Malta Campos Filho
28617	05/06/61	ge	Agudos	4048,00	reg	4048,00	nc	4048,00	4048,00	4048,00	4048,00	4048,00	4048,00	Padrão
28621	05/06/61	ge	Patrocínio Paulista	4025,00	reg	4025,00	nc	4025,00	4025,00	nc	nc	4025,00	4025,00	Padrão
28619	05/06/61	ge	Franca	nc	reg	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	Padrão
28622	05/06/61	ge	Piacaí	nc	reg	4030,00	nc	nc	4030,00	4030,00	4030,00	4030,00	4030,00	Padrão
28625	05/06/61	ge	Taubaté	nc	irreg	nc	4000,00	nc	nc	nc	nc	4000,00	4000,00	Padrão
29311	08/06/61	ge	Araraquara	7000,00	irreg	elem ins	7000,00	nc	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	Assistência Técnica de Engenharia IPESP
29262	08/06/61	ge	Mogi das Cruzes	6400,00	irreg	elem ins	6400,00	nc	nc	6400,00	6400,00	6400,00	6400,00	Padrão
29300	08/06/61	ge	Taubaté	4113,00	irreg	nc	nc	nc	nc	nc	nc	4113,00	4113,00	Padrão
29272	08/06/61	ge	Lorena	4290,00	reg	nc	nc	nc	4290,00	4290,00	4290,00	4290,00	4290,00	Padrão
29301	08/06/61	ge	Jundiaí	4000,00	irreg	elem ins	4000,00	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
29946	12/06/61	gin	Jundiaí	nc	irreg	elem ins	nc	nc	6920,00	6920,00	6920,00	6920,00	6920,00	Luiz Forte Neto
31622	19/06/61	colle	Garça	nc	reg	15319,84	15319,84	15319,84	nc	nc	nc	15319,84	15319,84	Júlio Roberto Katinsky
31624	19/06/61	ge	Barretos	4000,00	reg	nc	nc	4000,00	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
31620	19/06/61	ge	Floreal	nc	reg	4000,00	4000,00	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
31621	19/06/61	ge	Capão Bonito	nc	reg	12760,00	nc	nc	nc	12760,00	12760,00	12760,00	12760,00	Padrão
32133	21/06/61	col	Ribeirão Preto	nc	reg	8556,00	8556,00	nc	nc	8556,00	8556,00	8556,00	8556,00	Adolpho Rubio Morales (Adolpho Rubio Morales, Abelardo de Souza, Alfredo Paesani)
32417	22/06/61	ge	Olimpia	nc	reg	nc	nc	3200,00	nc	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	Padrão
34400	30/06/61	ge	Neves Paulista	nc	reg	elem ins	4000,00	nc	4000,00	nc	nc	4000,00	4000,00	Padrão
34399	30/06/61	gin	Cachoeira Paulista	nc	reg	6500,00	6500,00	irregul	nc	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	Alberto David Moreira de Andrade
34807	03/07/61	ge	São Carlos	nc	reg	3760,00	nc	nc	nc	3760,00	3760,00	3760,00	3760,00	Kurt Hollander
34809	03/07/61	ge	Itaberá	nc	reg	4000,00	nc	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Mário Simons Barbosa

34810	03/07/61	ge	São Carlos	nc	reg	5040,00	nc	nc	5040,00	nc	nc	5040,00	Padrão
34808	03/07/61	gin	São José dos Campos	nc	irreg	elem ins	8531,00	8531,00	8531,00	8531,00	8531,00	8531,00	Rubens Carneiro Vianna Eduardo Kneese de Mello
35699	07/07/61	ge	Campinas	4840,00	nc	nc	nc	nc	4840,00	nc	nc	4840,00	
35696	07/07/61	ge	Apiaí	4366,00	irreg	elem ins	3755,00	3755,00	3755,00	3755,00	3755,00	3755,00	Hernani Russo Joaquim Guedes Sobrinho
35704	07/07/61	ge	Taubaté	4000,00	reg	4000,00	4000,00	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	
36901	12/07/61	col	Itararé	nc	irreg	elem ins	10033,50	10033,50	10033,50	10033,50	10033,50	10033,50	Alberto David Moreira de Andrade (ordem de serviço) / Oswaldo Arthur Bratke (escalafão) Gilberto Junqueira Caldas
36904	12/07/61	ge	Mogi das Cruzes	4900,00	reg	4900,00	4900,00	nc	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	
36903	12/07/61	ge	Itapetininga	4000,00	reg	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	nc	nc	4000,00	Noel Saldanha Marinho
36902	12/07/61	ge	Mococa	nc	irreg	nc	4859,00	nc	4859,00	nc	nc	4859,00	Padrão
36906	12/07/61	ge	Santa Fé do Sul	nc	reg	3840,00	nc	nc	3840,00	nc	nc	3840,00	Padrão
36899	12/07/61	ge	Santa Fé do Sul	7040,00	reg	nc	nc	nc	nc	nc	nc	7040,00	Padrão
36900	12/07/61	ge	Bragança Paulista	nc	irreg	elem ins	7410,00	nc	7410,00	nc	nc	7410,00	Sem projeto
37214	13/07/61	ge	Santa Rosa do Viterbo	4056,00	reg	4056,00	nc	nc	4056,00	4056,00	4056,00	4056,00	Padrão
37215	13/07/61	ge	Votuporanga	6400,00	reg	6400,00	nc	6400,00	nc	6400,00	6400,00	6400,00	Padrão
37216	13/07/61	ge	Batatais	nc	irreg	nc	nc	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	Padrão
38618	19/07/61	ge	Três Fronteiras	nc	reg	5175,00	5175,00	nc	5175,00	5175,00	5175,00	5175,00	Padrão
38620	19/07/61	ge	Arujá	nc	reg	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
38619	19/07/61	ge	São Vicente	7440,00	reg	nc	nc	nc	7440,00	nc	nc	7440,00	Sem projeto
41010	27/07/61	ge	Bauru	4004,86	irreg	elem ins	4004,86	4004,00	4004,86	nc	nc	4066,17	Abelardo de Souza
41012	27/07/61	ge	Guapiáçu	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	José Maria Gandolfi
41013	27/07/61	ge	Santo André	nc	irreg	elem ins	elem ins	6190,00	6202,32	6190,00	6190,00	6190,00	Majer Botkowski
41008	27/07/61	ge	Novo Horizonte	3972,94	irreg	elem ins	nc	3972,94	nc	3972,94	3972,94	3972,94	Padrão
41005	27/07/61	ge	Auriflama	nc	reg	4840,00	nc	nc	nc	8840,00	8840,00	8840,00	Padrão
41011	27/07/61	gin	Santo André	nc	irreg	elem ins	7658,00	nc	nc	7658,00	7658,00	7658,00	Padrão
42707	01/08/61	ge	Santos	nc	irreg	nc	3292,00	nc	3292,00	nc	nc	3292,00	Padrão
42708	01/08/61	ge	Rancharia	nc	reg	11200,00	nc	nc	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	Siloma Seiler
42942	02/08/61	ge	Araraquara	nc	irreg	4096,00	4096,00	nc	4096,00	4096,00	4096,00	4096,00	Assistência Técnica de Engenharia IPESP
42941	02/08/61	ge	Franca	4190,40	reg	elem ins	4190,40	nc	nc	4190,40	4190,40	4190,40	Ivan de Freitas Cavalcanti
42945	02/08/61	ge	Bananal	nc	reg	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
42944	02/08/61	ge	Mogi das Cruzes	4690,00	reg	4690,00	4690,00	nc	nc	4690,00	4690,00	4690,00	Padrão
42943	02/08/61	ge	Mogi das Cruzes	nc	irreg	elem ins	4500,00	4500,00	nc	3100,00	3100,00	3100,00	Padrão
43214	03/08/61	ge	Sorocaba	nc	irreg	elem ins	4500,00	4535,00	4535,00	nc	nc	4535,00	Júlio José Franco Neves
43213	03/08/61	ge	Cajuru	5000,00	reg	5000,00	5000,00	5000,00	nc	nc	nc	5000,00	Padrão
44535	08/08/61	ge	Pirassununga	4000,00	nc	elem ins	nc	nc	nc	nc	nc	4000,00	Dante de Souza Pereira Autuori
44533	08/08/61	ge	Pedreira	nc	reg	3872,00	3872,00	nc	3872,00	3872,00	3872,00	3872,00	José Maria Gandolfi
44536	08/08/61	ge	Sumaré	nc	reg	4016,00	4000,00	nc	nc	nc	nc	4000,00	Padrão
44534	08/08/61	ge	Porto Ferreira	4504,00	reg	nc	nc	nc	4504,00	4504,00	4504,00	4504,00	Padrão
45573	14/08/61	ge	Rio Claro	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	Hoover Americo Sampaio
45629	14/08/61	ge	São João da Boa Vista	4056,00	reg	4056,00	4056,00	nc	nc	nc	nc	4056,00	Mario Zocchio
45574	14/08/61	ge	Rio Claro	nc	irreg	elem ins	4072,00	nc	4072,00	4072,00	4072,00	4072,00	Otaclio Rodrigues de Lima
45575	14/08/61	ge	Mogi Mirim	4000,00	reg	4000,00	4000,00	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
46051	16/08/61	ge	Aparecida	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	Francisco Petracco
46050	16/08/61	ge	Suzano	nc	irreg	elem ins	4378,00	nc	4378,00	4378,00	4378,00	4378,00	Oswaldo Correa Gonçalves
46262	17/08/61	ge	Guanujá	4200,00	reg	nc	nc	nc	nc	nc	nc	4200,00	Jorge Zaluzupin
46261	17/08/61	ge	Mogi Guaçu	4000,00	reg	nc	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Zilah Therezinha Castrucci Tambasco
47857	22/08/61	ge	Sorocaba	nc	irreg	elem ins	4034,00	nc	4034,00	4034,00	4034,00	4034,00	Padrão
47855	22/08/61	ge	Sorocaba	nc	irreg	elem ins	4012,50	4012,50	4012,50	4012,50	4012,50	4012,50	Padrão
47856	22/08/61	gin	Santos	4800,00	irreg	nc	4800,00	nc	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	Abraham Sanovicz
50485	29/08/61	ge	Barretos	nc	reg	5192,00	5192,00	5104,00	5192,00	5104,00	5104,00	5104,00	Nestor Lindenberg
50486	29/08/61	ge	Marília	nc	reg	4200,00	4200,00	nc	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	Padrão
54156	08/09/61	ge	Caseras	4000,00	reg	nc	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
54157	08/09/61	ge	São José do Rio Pardo	nc	irreg	elem ins	3748,00	nc	nc	4000,00	4000,00	3748,00	Padrão
54155	08/09/61	ge	Iacri	4200,00	reg	nc	nc	nc	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	Padrão
57641	19/09/61	ge	Presidente Prudente	ND	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	João Clodomiro B. de Abreu
57639	19/09/61	ge	Quirinópolis	nc	irreg	elem ins	5808,00	nc	nc	5808,00	5808,00	5808,00	João Francisco de Andrade
57640	19/09/61	ge	Cadidos	nc	reg	10000,00	nc	nc	10000,00	nc	nc	10000,00	Padrão
57642	19/09/61	ge	Pirapozinho	4500,00	reg	4500,00	4500,00	nc	4500,00	nc	nc	4500,00	Setsumi Kamada
58191	20/09/61	ge	São Caetano do Sul	nc	reg	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	nc	nc	5000,00	Alberto Rubens Botti
58190	20/09/61	ge	São Caetano do Sul	5423,00	irreg	nc	nc	5423,00	5423,00	nc	nc	5423,00	Candido Malta Campos Filho
58192	20/09/61	ge	São Caetano do Sul	ND	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	Fábio Penteado
58194	20/09/61	ge	São Caetano do Sul	nc	nc	nc	nc	4536,50	nc	nc	nc	4536,50	Jorge Wilhelm
58189	20/09/61	ge	São Caetano do Sul	4369,00	irreg	elem ins	4369,00	nc	nc	nc	nc	4369,00	Padrão
58195	20/09/61	ge	São Caetano do Sul	5375,45	irreg	elem ins	5375,45	nc	5375,45	5370,00	5375,45	5375,45	Rubens Carneiro Vianna
58188	20/09/61	ge	São Caetano do Sul	5031,00	irreg	elem ins	5031,00	nc	5031,00	nc	nc	5031,00	Sem projeto
58193	20/09/61	ge	São Caetano do Sul	nc	irreg	elem ins	7869,00	7315,00	7869,00	nc	nc	7869,00	Sem projeto
59758	26/09/61	ge	Santo Anastácio	4046,00	reg	nc	nc	4576,00	4576,00	4576,00	4576,00	4576,00	Carlo Benvenuto Fongaro
61159	30/09/61	ge	Cubatão	4661,00	irreg	nc	nc	nc	4661,00	nc	nc	4661,00	Padrão
62175	02/10/61	ge	Águas de São Pedro	nc	irreg	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Abelardo de Souza
63006	06/10/61	ge	Marília	4200,00	reg	4200,00	4200,00	nc	4200,00	nc	nc	4200,00	Jon Vergareche Maitrejean
63734	10/10/61	ge	Mirante do Paranapanema	nc	reg	nc	nc	6400,00	nc	6400,00	6400,00	6400,00	Padrão

85039	14/10/61	ge	Jundiá	nc	irreg	elem ins	nc	4988,00	4988,00	4988,00	4988,00	4988,00	Abelardo de Souza
85041	14/10/61	ge	Alto Alegre	4200,00	irreg	elem ins	4200,00	nc	4200,00	nc	nc	4200,00	Padrão
85043	14/10/61	ge	Igarapava	ND									Padrão
85042	14/10/61	ge	Ilapira	nc	reg	3500,00	nc	nc	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	Rubens Monteiro
85038	14/10/61	ge	São Roque	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	Stioma Selter
88855	26/10/61	ge	Barretos	área cortada	irreg	elem ins	4312,00	nc	nc	nc	nc	4312,00	David Araujo Benedito Ottoni
75306	20/11/61	ge	Santa Lúcia	nc	reg	4000,00	4000,00	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
77963	27/11/61	ge	Valentim Gentil	4116,00	reg	4116,00	nc	4116,00	nc	4116,00	4116,00	4116,00	Padrão
77962	27/11/61	gin	Aparecida	4000,00	irreg	elem ins	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
80305	04/12/61	ge	São Sebastião	nc	irreg	nc	4050,00	nc	nc	nc	nc	4050,00	Padrão
80307	04/12/61	ge	Jundiá	nc	irreg	elem ins	4314,00	4314,00	nc	4298,00	nc	4298,00	Sem projeto
83717	14/12/61	ge	Avaré	nc	reg	4000,00	nc	4000,00	4000,00	nc	nc	4000,00	Padrão
83718	14/12/61	ge	Santo André	nc	reg	nc	5556,00	nc	nc	nc	nc	5556,00	Padrão
			TOTAL									801095,85	
07125	10/02/62	ge	São João do Pau d'Alho	nc	reg	4225,00	4225,00	nc	4225,00	nc	nc	4225,00	Padrão
			Santa Rita do Passa	nc	irreg	elem ins	4374,00	nc	4374,00	4374,00	4374,00	4374,00	Padrão
07123	10/02/62	ge	Quatro	nc	irreg	elem ins	4374,00	nc	4374,00	4374,00	4374,00	4374,00	Padrão
07124	10/02/62	ge	Planalto	nc	reg	4000,00	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
08388	17/02/62	ge	Mogi das Cruzes	nc	irreg	elem ins	nc	nc	4650,00	nc	nc	4650,00	Padrão
													João Batista Vilanova Artigas
10137	26/02/62	gin	Santo André	14574,00	nc	nc	nc	nc	14574,00	14574,00	14574,00	14574,00	Artigas
16183	27/03/62	ge	Guaratinguetá	nc	irreg	elem ins	3203,00	nc	3203,00	nc	nc	3203,00	Padrão
16184	27/03/62	ge	Santo André	3859,00	nc	elem ins	3859,00	nc	nc	nc	nc	3859,00	Romeu Thomé da Silva
20484	11/04/62	ge	Tupi Paulista	nc	elem ins	elem ins	elem ins	nc	nc	nc	nc	nc	Padrão
24503	02/05/62	ge	Mauá	nc	irreg	elem ins	4002,96	4002,96	nc	4002,96	4002,96	4002,96	Padrão
24504	02/05/62	ge	Guaíra	3200,00	reg	3200,00	nc	nc	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	Padrão
28089	17/05/62	ge	Flória Paulista	nc	reg	4000,00	nc	nc	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Padrão
33316	11/06/62	ge	Iguape	10175,00	reg	10175,00	10175,00	nc	10175,00	nc	nc	10175,00	Padrão
34662	20/06/62	ge	Paulo de Faria	5888,00	reg	5888,00	5888,00	nc	nc	nc	nc	5888,00	Padrão
36140	02/07/62	ge	Ribeirão Preto	nc	reg	4576,00	4576,00	4576,00	nc	nc	nc	4576,00	Padrão
42456	06/08/62	ge	Ipuã	6400,00	reg	6400,00	nc	nc	6400,00	nc	nc	6400,00	Padrão
45000	18/08/62	gin	Penéias	nc	irreg	elem ins	9852,00	nc	nc	nc	nc	9852,00	Padrão
48014	30/08/62	gin	Quatá	9555,44	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	9555,44	Sem projeto
66188	18/12/62	gin	Quintana	ND									Não se aplica
66303	20/12/62	ge	Laranjal Paulista	nc	reg	nc	nc	nc	4002,00	4002,00	4002,00	4002,00	Padrão
			TOTAL									100536,40	
01359	00/00/57	gin	Barra Bonita	5430,00	reg	nc	nc	nc	5430,00	nc	nc	5430,00	Padrão
													Eduardo Kneese de Mello
17874	00/00/58	ge	Mogi Mirim	ND									Plínio Croce e Roberto Afonso ou Rubens Carneiro Vianna
													Carneiro Vianna
21503	00/00/61	ge	Campinas	22									Rubens Carneiro Vianna
		ge	Boa Esperança do Sul	ND									Autori, Monteiro, Zuccon arquitetos
		gin	Indaial	ND									Carlos Milan
		gin	Santo Antonio de Posse	?									
			TOTAL GERAL									3465339,52	

Tabela 02: Sistematização das áreas de terrenos doados, por ano.

A Tabela 02 apresenta os resultados alcançados, que incluem a área total de terrenos doados ao Ipesp para construção de prédios escolares, analisados ano a ano. Nessa perspectiva, em 1957 foram doados 927.376,98m² de terreno para construção de prédios escolares, sendo este o ano de maior área doada, em um total de 127 terrenos. Em 1961, tem-se o 167 terrenos doados – o maior número anual -, totalizando uma área de 801.095m². Entre 1957 e o fim do ano de 1962 e início de 1963, o Instituto completou cerca de 590 projetos escolares, equivalentes a 3.465.339,52m² de terreno doados.

Ainda no âmbito do projeto de pesquisa, foram selecionados deste acervo de edifícios 58 unidades projetadas por Vilanova Artigas e o grupo de jovens arquitetos em torno dele reunidos, e dos arquitetos da Loja Branco & Preto e Oswaldo Bratke, igualmente seguidos de perto por jovens profissionais, com quem também atuavam. O estudo deste recorte amostral visou incorporar à análise da contribuição destes grupos de arquitetos, para além da quantidade de projetos a eles encomendados, a consideração do porte destes projetos, de modo a fornecer elementos esclarecedores de aspectos da política de seleção e contratação de arquitetos, pelo Ipesp. Foram

analisadas e sistematizadas suas respectivas áreas de terreno; de construção, a tipologia a que pertence a escola; e se a área de terreno é compatível com o que foi estabelecido pelo FECE. Frente a uma historiografia em que desempenha papel central a figura de Vilanova Artigas buscou-se, com isso, entender o alcance da produção de diferentes arquitetos à arquitetura escolar promovida pelo Ipesp, bem como aferir a existência de políticas de diversificação de sua arquitetura, e, em caso positivo, em qual grau elas ocorrem.

Tradição construtiva e abordagem moderna

A contribuição dos arquitetos reunidos em torno da loja Branco & Preto e Oswaldo Bratke para os edifícios escolares do Ipesp se dá não tanto em função do número de projetos, mas pelo seu porte. Percebe-se isso a partir de projetos elaborados por arquitetos influentes no cenário da arquitetura moderna paulista, como Plínio Croce e Roberto Aflalo, com a escola em Pompéia (1959); Salvador Cândia com o Instituto de Educação em Marília (1960); Oswaldo Arthur Bratke e Alberto D. M. de Andrade com o colégio em Itararé (1960).

A partir da Tabela 03 e posteriormente, comparando com a Tabela 04, percebe-se que as escolas normais e os institutos de educação, geralmente possuíam as maiores estruturas, em comparação aos ginásios e grupos escolares. Após sistematizar os dados de áreas dos terrenos, observou que a maioria deles está de acordo com o que foi estabelecido pelo FECE com relação à área mínima que era exigida para que o Ipesp aceitasse o terreno em doação.

Cod	Cod FDE	Processo	Data	Uso	Cidade/Bairro	Autoria	Área constr	Área a ser computada	Verificada FECE
79	0511401	27141	13/08/59	GE	Jaguariúna	Carlos Millan (escalação e ordem de serviço Eduardo Kneese de Mello)	759,21	4101,74	OK
136	0718102	09407	09/04/59	GE	Reginópolis	Eduardo Kneese de Mello	1486,72	3881,36	OK
48	0505XXXd	35699	07/07/61	GE	Campinas	Eduardo Kneese de Mello	1194,22	4459,17	OK
26	0676102	35463	07/10/59	GE	Araraquara	Fernando Augusto Senna Arantes	1778,55	10440,67	OK
134	1014102	51848	23/08/60	GE	Rancharia	Fernando Augusto Senna Arantes	944,32	3458,62	OK
50	0531XXX	26468	07/08/59	GE	Charqueada	Giancarlo Gasperini	1021,36	4219,50	OK
106	0514401	24547	30/07/59	GE	Mogi Mirim	Jacob Mauricio Ruchti	670,00	3500,00	
143	0129401	15157	10/12/57	GE	Salesópolis	João Batista Alves Xavier	1118,38	4191,21	OK
215	0533116	26465	07/08/59	GE	Atibaia	João Batista Alves Xavier	843,00	30000,00	OK
85	0223102	32408	18/09/59	GE	Juquiá	João Batista Alves Xavier	807,93	4000,00	OK
204	0882101	52044	23/08/60	GE	Pereira Barreto/Marinópolis	João Batista Alves Xavier	955,58	3825,43	OK
39	0505105	53416	27/08/60	GE	Campinas	Oswaldo Bratke	2232,50	5720,37	OK
138	0556104	08695x	27/02/60	GE	Rio Claro	Plínio Croce	1356,04	4165,92	OK
82	0584XXX	29513	06/06/60	GE	Jundiá	Plínio Croce	1495,55	4580,30	OK
		11981	09/03/61	GE	Piracicaba	Plínio Croce	2316,00	6407,25	
		55493	01/09/60	GE	Bauru	Roberto Bratke	1486,40	3837,20	
125	1111103	19299	14/04/61	GE	Pompéia	Roberto Aflalo	1456,54	3894,47	OK
172	0834102	12575	19/08/58	GE	Tanabi	Salvador Cândia	1458,39	3094,00	OK
203	0510103	27937	17/08/59	GE	Itapira	Salvador Cândia	751,06	4000,46	OK
113	1137103	23160	09/05/60	GE	Ourinhos	Salvador Cândia	3044,24	6478,22	OK
47	0505XXXa	20626	24/04/61	GE	Campinas	Salvador Cândia	2003,44	5236,16	OK
TOTAL (m²)							29179,43	120398,05	
182	0325102	34399	30/06/61	GIN	Cachoeira Paulista	Alberto David Moreira de Andrade	1642,22	6485,83	OK
188	0624113	45396	04/08/60	GIN	Franca	Marcos Monlevar Tomanik	1364,21	6417,14	OK
195	0534102	20167	06/07/59	GIN	Rio das Pedras	Plínio Croce	1270,95	7920,00	OK
TOTAL (m²)							4277,38	20822,97	
2	0448104	36901	12/07/61	IE/COL	Itararé	Alberto David Moreira de Andrade (ordem de serviço)/ Oswaldo Arthur Bratke (escalação)	2396,25	9976,23	OK
6	1111101	02206	23/01/59	IE/COL	Pompéia	Plínio Croce	2622,78	6400,00	OK
202	1107110	78816	26/12/60	IE/COL	Marília	Salvador Cândia	6781,27	12250,75	OK
TOTAL							11800,30	28626,98	
TOTAL GERAL (m²)							45257,11	169848	

Tabela 03: Sistematização das áreas construídas das escolas referente ao grupo da Loja Branco & Preto e Oswaldo Bratke.

A arquitetura das escolas praticada pelos arquitetos desse grupo pode ser compreendida a partir de seus edifícios de grande porte. Em contraste com espaços e técnicas construtivas tradicionais prescritas pelos arquitetos em alguns grupos escolares, o Colégio Estadual e Escola Normal de Pompéia - “Cultura e Liberdade” (Proc. IP 02206 de 23/01/1959) enfatiza soluções tipicamente modernas, como a clara configuração em volumes prismáticos ortogonalmente dispostos de modo a explorar o desnível do terreno, as amplas esquadrias que se repetem intercaladas pela estrutura rigidamente modulada em concreto armado, inclusive com a escadaria principal dando acesso a pavimento intermediário em *pilotis*, solução que se encontra também no pátio da escola primária de aplicação– cuja conexão com a escola normal revela-se extremamente funcional.

Fig. 07: Plínio Croce e Roberto Aflalo, Colégio Pompéia: vista geral. Fonte: ALVES, 2008, p. 252.

Fig. 08: Salvador Cândia, Marília: prédio das salas de aula. Fonte: ALVES, 2008, p. 257.

O Instituto de Educação Monsenhor Bicudo, em Marília (Proc. IP 78816 de 26/12/1960), projetado por Salvador Cândia, também contém um extenso programa, que inclui uma escola Tipo III anexa – escola de aplicação. Da mesma forma que no Colégio e Escola Normal de Pompéia, o arquiteto eleva o bloco principal sobre *pilotis*, conectando-o a um volume térreo disposto ortogonalmente, que abriga as dependências administrativas linearmente ao longo de uma circulação, prevendo-se a iluminação e ventilação através de esquadrias de esquadrias que vão do chão ao teto e elementos vazados de cimento – ao invés dos tradicionais elementos cerâmicos. Utilizando madeira para sua estruturação, a cobertura é ocultada por platibandas que, no caso do bloco maior, deixam antever a cumeeira nas suas extremidades.

Os arquitetos Oswaldo Arthur Bratke e Alberto D. M. de Andrade, propõe para o Colégio Estadual Dr. Epaminondas Ferreira em Itararé (Proc. IP 36901 de 12/07/1961), um projeto mais arrojado, onde as doze salas de aula são abrigadas em um volume de dois andares, localizando-se o galpão e o ginásio coberto a meia altura entre os pavimentos. Para além da solução em andares, a estrutura em concreto armado desempenha neste caso papel de maior protagonismo tanto no bloco de dois andares, quanto no volume que abriga o galpão e o ginásio.

Projetos escolares “revolucionários”

Observa-se, a partir da Tabela 02, que enquanto o grupo de arquitetos anteriormente analisado é responsável pela elaboração de cerca de 46 projetos de prédios escolares, o Ipesp encomenda a Vilanova Artigas e os arquitetos que em torno dele se reúnem 55 projetos deste tipo, confirmando portanto, o alcance da arquitetura escolar desenvolvido por esses profissionais.

Vilanova Artigas concebe um outro elemento ordenador, que dissolve a ideia de divisão entre espaços de circulação, lazer e de sala de aula, construindo um espaço organicamente integrado e onde diversas atividades podiam e podem ser realizadas concomitantemente.

(SILVA, p. 56)

A análise dos dados aponta que, em quantidade de metros quadrados projetados, a produção dos dois grupos de arquitetos aqui considerados aproxima-se, com pequena vantagem para o grupo polarizado por Artigas. Tal vantagem é resultado de um maior número de prédios projetados, em especial grupos escolares e ginásios – muitas vezes em pequenas cidades dos pontos mais extremos do estado de São Paulo –, enquanto o grupo reunido em torno da Branco & Preto e Bratke possui uma área total projetada maior no que se refere a escolas normais e institutos de educação. Nessa perspectiva, é importante analisar os projetos que mais contribuíram e fizeram a diferença para o resultado dos dados expostos.

Cod	Cod FDE	Processo	Data	Uso	Cidade/Bairro	Autoria	Área computada	Área computada	Verificado FECE
37	0840701	58954	13/09/60	GE	Cajobi	Abraão Sanovicz e Julio R. Katinsky	866,84	3524,81	OK
70	0404103	29511	06/06/60	GE	Ibiúna	Alfredo Paesani	1464,13	4481,84	OK
22	0902110	00842x	07/01/61	GE	Araçatuba	Alfredo Paesani	1586,97	4124,97	OK
45	0505XXX	11980	09/03/61	GE	Campinas	Alfredo Paesani	2741,75	7876,60	OK
14	0901103	22896	22/07/59	GE	Alto Alegre	Fábio Penteado	822,81	4751,62	OK
210	0134105	58192	20/09/61	GE	São Caetano do Sul	Fábio Penteado	3699,92	2828,77	N
42	0505123	08011x	17/02/61	GE	Campinas	Fábio Penteado	1882,56	4114,85	OK
52	0859101	22319	05/05/60	GE	Cosmorama	Hélio de Maria Penteado	1859,21	4558,29	OK
118	0408101	25001	18/05/61	GE	Piedade	Israel Sancovski	1315,06	3891,99	OK
108	1034101	29902	07/06/60	GE	Monte Castelo	Jeronimo Esteves Bonilha	1501,53	6321,87	OK
74	0510701	28669	20/08/59	GE	Itapira	Joaquim Guedes Sobrinho	992,76	3997,50	OK
40	0505115	73463	25/11/60	GE	Campinas	Joaquim Guedes Sobrinho	2854,10	5287,00	OK
174	0318102	35704	07/07/61	GE	Taubaté	Joaquim Guedes Sobrinho	2675,56	4556,60	OK
117	0520103	44533	08/08/61	GE	Pedreira	José Maria Gandolfi	995,00	3959,42	OK
57	1046701	26466	07/08/59	GE	Flórida Paulista	Júlio Roberto Katinsky e Abraão Sanovicz	1089,22	8526,14	OK
173	0461101	35470	07/10/59	GE	Taquarituba	Maurício Tuck Schneider	1870,03	7957,41	OK
68	0202702	20625	24/04/61	GE	Guarujá	Maurício Tuck Schneider	2017,20	4070,00	N
162	0310105	32279	17/09/59	GE	São José dos Campos	Paulo A. Mendes da Rocha	2300,28	3243,23	OK
38	0505114	16536	06/04/60	GE	Campinas	Paulo A. Mendes da Rocha	2636,17	3468,59	N
TOTAL (m²)							35171,10	91541,50	
198	0209117	47856	22/08/61	GIN	Santos	Abraão Sanovicz	1596,73	4844,37	OK
189	0115105	32277	17/09/59	GIN	Guarulhos	João Batista Vilanova Artigas	3773,57	11146,42	OK
72	0203102	16023	19/09/58	GIN	Itanhaém	João Batista Vilanova Artigas	1620,51	9742,17	OK
190	0584106	29946	12/06/61	GIN	Jundiaí	Luiz Forte Neto	1397,04	7224,70	
186	0220101	26616	04/12/58	GIN	Eldorado Paulista	Pedro Paulo de Mello Saraiva	1918,05	10712,00	OK
TOTAL (m²)							8709,17	43669,66	
197	0132103	10137	26/02/62	IE/COL	Santo André - Utinga	João Batista Vilanova Artigas	4703,68	13144,34	
4	1105204	31622	19/06/61	IE/COL	Garça	Júlio Roberto Katinsky	2166,77	16991,09	OK
8	0122108	18759	23/06/59	IE/COL	Mauá	Maurício Tuck Schneider	4737	10500,00	OK
TOTAL (m²)							11607,45	40635,43	
TOTAL GERAL (m²)							55487,72	175846,6	

Tabela 04: Sistematização das áreas construídas das escolas do grupo de Artigas.

No caso do Ginásio Estadual de Itanhaém (Proc. IP16023 de 19/09/1958), pode-se considerar como a primeira a conter a concepção de uma outra arquitetura escolar, enquanto materialização de um novo projeto de escola. Dessa forma, destaca-se a ausência de barreiras, a fusão dos espaços cobertos e abertos através da continuidade e tratamento paisagístico do calçamento de acesso e do jardim interno, que estabelecem indissociável relação entre o espaço urbano e o espaço da escola, visível na delicadeza com que o arquiteto projeta o desnível de 50cm, criando uma rampa que dá acesso ao hall pelo qual se acessa as dependências administrativas, contornando os sanitários, seguindo para o galpão. Destaca-se também a cobertura única onde são abrigadas as mais diferentes funções desempenhadas na escola, em oposição à organização do programa de necessidades em volumes independentes, que marca tanto a produção do Convênio Escolar quanto a produção do grupo anteriormente analisado.

Para o Ginásio Estadual Conselheiro Crispiniano, em Guarulhos (Proc. IP 32277 de 17/09/1959), Alves (2008) comenta que o projeto foi desenvolvido em três níveis, com diferença de meio pé-direito entre si: as dependências da escola no nível mais alto; galpão no nível intermediário, vestiários, cantina e pátio no nível mais baixo. A exploração do desenho dos pilares, já presente no projeto de Itanhaém, se dá em Guarulhos com maior intensidade, em uma pesquisa formal que aproxima-se de Niemeyer e, de forma mais ampla, da arquitetura moderna brasileira, tal como acabou por tornar-se caracterizada pela historiografia elaborada até a década de 1970 e conhecida, inclusive internacionalmente.

Fig. 09: Vilanova Artigas, Ginásio Estadual de Utinga, Santo André: fachada. Fonte: ALVES, 2008, p. 357.

Fig. 10: Maurício Tuck Schneider, Colégio Estadual e Escola Normal de Mauá, Mauá: fachada. Fonte: ALVES, 2008, p. 351.

O Ginásio Estadual de Utinga (Proc. IP 10137 de 26/02/1962), na verdade classificado tipologicamente como colégio estadual tipo II, é um prédio de grande porte, inicialmente projetado em peças pré-fabricadas de concreto protendido e finalmente executado em concreto armado moldado *in loco*. Neste projeto, Artigas subverte as soluções típicas então vigentes, propondo um edifício marcado pela permeabilidade entre espaços abertos e edificados, englobados em um perímetro retangular único. Assim como comenta Alves (2008, p. 354), destaca-se no projeto a relação estabelecida com o exterior: volumes como os dos sanitários e da cantina são recuados

da projeção do pavimento superior, voltando-se não para os pátios interiores, mas para os pátios laterais citados. Nesse mesmo sentido, questiona as disposições mais usuais, baseadas na solução de *layouts* a partir de planos divisórios verticais, explorando diferentes modos de separação dos espaços – desníveis, muros, pátios – que ficam ora mais, ora menos estanques. Neste sentido, é exemplar a implantação da quadra de esportes no nível térreo, entre salas de aula e outras dependências.

O projeto de Maurício Tuck Schneider para o Colégio Estadual e Escola Normal Professora Therezinha Sartori, em Mauá, aproxima-se das escolas de Artigas, pois assim como indica Alves (2008, p. 349), Schneider, Katinsky e Sanovicz, apresentam em comum o fato de desprezarem o partido baseado em volumes funcionais adotado por arquitetos como Candia, Bratke Croce e Aflalo, substituindo-o por um partido que reúne todos os setores em um bloco único. A organização espacial do colégio, por sua vez, torna-se muito simples, como no projeto de Schneider: o acesso à escola de aplicação se dá pelo pavimento inferior, com o pré-primário isolando-se na extremidade do edifício; à frente de ambos, um amplo jardim, ligado por escada ao acesso principal, no pavimento térreo, a partir do qual se adentra a escola normal, pelo galpão. A cobertura, estando nivelada com a das salas de aula do primeiro pavimento, confere à quadra pé-direito triplo, na outra extremidade do edifício.

Conclusão

Os resultados alcançados através dos procedimentos de tabulação, sistematização e análise de dados de área construída dos prédios e de área de terrenos doados, contidos nos processos da CGI Ipesp, revelam a pertinência do projeto de pesquisa. As atividades de pesquisa contribuem para a construção de um perfil mais exato do patrimônio edificado pelo Instituto.

Sobre este aspecto, a pesquisa resultou no cálculo equivalente a 3.465.339,52m² de terreno doados, assim distribuídos: no ano de 1957: 927.376,98m²; no ano de 1958: 745.140,55m²; em 1959: 356.173,83m²; em 1960: 535.015,91m²; no ano de 1961: 801.095,85m²; e em 1962 e 1963: 100.536,40m². No ano de 1957, a maioria dos terrenos doados foram para projetar grupos escolares e ginásios padronizados, e tinham áreas que fogem do perfil de terrenos que foram geralmente doados para o Ipesp nos anos seguintes (entre 4000m² e 6000m²), apresentando maiores proporções, em média 7000m².

Ao estabelecer também algumas relações preliminares entre as áreas construídas de prédios escolares por diferentes produtores, a pesquisa lança horizontes iniciais de análise do alcance de sua produção dentro do quadro mais amplo do Ipesp, do Plano de Ação e da arquitetura paulista em termos mais amplos, bem como das políticas de contratação do Ipesp.

Nesse sentido, a análise das áreas contratadas e projetadas, separadas por grupos ligados a projetos “liberais-democráticos” e “revolucionários”, revela dados preliminares, mas que já são suficientes para apontar caminhos e novas questões, a serem exploradas. Limitou-se nesta etapa

a análise a dois grupos, o primeiro, polarizado por arquitetos de diferentes gerações que reúnem-se em torno da loja de móveis Branco & Preto, ao lado de Oswaldo Bratke e uma série de jovens arquitetos que com eles colaboram; o segundo, composto por Vilanova Artigas e uma série de arquitetos em torno dele paulatinamente reunidos. Ainda que este segundo grupo seja responsável por uma área projetada um pouco maior que a do primeiro, este se concentra em ginásios e grupos escolares, confirmando a importância desse setor de produção, que por essa característica torna-se inclusive mais difusa no território. Por outro lado, o grupo de arquitetos próximos a Loja Branco & Preto e Bratke apresentam uma quantidade maior de área construída no que diz respeito às escolas normais e institutos de educação, as obras de maior porte, confirmando o papel de destaque destes arquitetos no mercado de projetos paulistano da época, bem como o alcance da contribuição dessa produção para a arquitetura moderna paulista.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, A. A. A. **Arquitetura moderna e tradição construtiva: a difusão da modernidade às cidades do interior paulista através das obras iniciais promovidas pelo Ipesp com projetos de arquitetos modernos paulistas, 1959 - 1960.** In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 8., 2009, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Klam Multimídia 2009. p.1 - 26.

ALVES, A. A. de A. **Arquitetura escolar em São Paulo 1959-1962: o PAGE, o IPESP e os arquitetos modernos paulistas.** 2008. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – FAUUSP, São Paulo, 2008.

KATINSKY, Júlio Roberto. **A escola Republicana em São Paulo.** In: FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirella Geiger de, org. *Arquitetura escolar paulista: anos 1950 e 1960.* São Paulo, Imprensa Oficial, 2006, pp. 21-39.

SILVA, Janice Theodoro da. **A construção da cidadania e da escola nas décadas de 1950 e 1960.** In: FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirella Geiger de (org). *Arquitetura escolar paulista: anos 1950 e 1960.* São Paulo: Imprensa Oficial, 2006, p. 41-57.

WISNIK, Guilherme. **O programa escolar e a formação da “escola paulista.** In: FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirella Geiger de (org). *Arquitetura escolar paulista: anos 1950 e 1960.* São Paulo, Imprensa Oficial: 2006, p. 59-66.